

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

Sous le signe de la « coexistence » : La conquête par l'U.R.S.S. de l'Union Interparlementaire 1	BRANKO LAZITCH. — Double crise des générations dans le P.C. yougo- slave 16
L'Union des Jeunesses commu- nistes 5	Le Parti communiste jordanien... 19
Deux rapports communistes sur les communistes antillais 9	Un premier gouvernement commu- niste dans l'Inde..... 20
Bibliographie : Livres, brochures et études sur la révolution hongroise. 12	Le service de renseignements des forces armées soviétiques 22
LUCIEN LAURAT. — La crise idéolo- gique du bolchevisme 13	Police et justice en Tchécoslovaquie. 25
	Remaniement et renforcement du Pacte de Varsovie..... 27

SOUS LE SIGNE DE LA « COEXISTENCE ».

La conquête par l'U.R.S.S. de l'Union Interparlementaire

L'INTÉRÊT que l'Union soviétique et ses satelites portent, depuis quelques années, aux travaux de l'Union interparlementaire illustre bien leur conception de la « coexistence pacifique ». Vaste manœuvre destinée à affaiblir la résistance au communisme que les excès staliens avaient fini par cristalliser, la « coexistence pacifique » a été le mythe qui a permis aux pays communistes de s'implanter dans cette assemblée groupant des parlementaires de tous pays, d'abuser de leur bonne foi ou de leur faiblesse pour utiliser l'Union interparlementaire comme tribune de propagande et comme instrument de leur politique.

L'Union interparlementaire

L'Union interparlementaire, fondée à Paris en 1889, s'est donné pour objet essentiel d'encourager les contacts personnels entre membres de tous les Parlements, constitués en groupes nationaux, afin de permettre le développement des institutions démocratiques et de favoriser le

maintien de la paix et de la coopération internationale. Elle se proposait, en outre, selon les termes mêmes de ses statuts d'« affermir et développer les institutions parlementaires..., améliorer et perfectionner la régime parlementaire et relever son prestige ».

C'est dans cet esprit que pendant plus de soixante ans, elle s'intéressa aux principaux problèmes politiques mondiaux, ainsi qu'à leurs aspects juridiques, économiques ou sociaux... Elle contribua efficacement à la convocation de la Conférence de la Paix de La Haye en 1907 et participa activement à la création de la Cour permanente d'arbitrage ainsi que de la Cour de justice permanente internationale. Excluant toute idée de parti, elle s'efforçait et parvenait, en dehors des Etats, à resserrer les liens entre les parlementaires de différents pays et à faciliter le règlement des litiges en suspens.

Cet état d'esprit, qui régnait dans les conférences de l'Union interparlementaire, réussit à se maintenir jusqu'à la XLII^e Conférence, tenue à Washington en octobre 1953. Jusqu'à cette date,

aucun membre des pays communistes (à l'exception de la Yougoslavie) ne participait aux travaux de l'Union interparlementaire, et il était naturel qu'il en fut ainsi, car les parlementaires de l'U.I. avaient du Parlement et du parlementarisme une conception démocratique qui leur faisait, à bon droit, nier l'existence du parlementarisme dans les pays communistes, tandis que les communistes, de leur côté, fidèles aux thèses de la III^e Internationale, manifestaient une hostilité ouverte contre les parlementaires et le parlementarisme « bourgeois »...

La Conférence de Vienne

La XLIII^e Conférence de l'Union interparlementaire allait s'ouvrir à Vienne en septembre 1954 dans les conditions habituelles et avec les délégations habituelles lorsque, la veille de la première séance, un communiqué de l'U.I. annonça que les gouvernements communistes de Pologne et de Hongrie avaient décidé, d'une façon inattendue, de prendre part à la réunion annuelle de l'U.I. Un autre communiqué, publié en dernière minute, annonça que la Bulgarie avait décidé de se joindre aux deux autres États en envoyant une délégation de quatre membres. En dépit de la surprise provoquée par ces nouvelles adhésions, ces pays furent immédiatement admis, dans l'atmosphère de « détente » que les communistes s'efforçaient de créer à l'époque.

La Conférence de Vienne avait à son ordre du jour des sujets bien propres à intéresser les nouveaux délégués puisqu'il s'agissait de discuter, entre autres, de la Communauté Européenne de Défense, du Désarmement, du traité de paix avec l'Autriche et de la paix en Indochine. Les délégués communistes provoquèrent de nombreux incidents et d'ardentes controverses : ils attaquèrent sans ménagement les États-Unis et l'Occident, dénoncèrent les alliances « agressives » de l'O.T.A.N. et de la C.E.D. et firent campagne pour l'admission aux Nations Unies de la Chine de Mao Tsé Toung.

Sur tous les points de l'ordre du jour, la conférence rejeta les propositions communistes et notamment une motion condamnant les essais d'armes atomiques. Mais on ne sait à la suite de quelle aberration, il se trouva une majorité de deux voix (234 contre 232) pour voter une motion présentée par la Hongrie recommandant d'« admettre les nations qui, depuis sept ans, insistent pour être admises aux Nations Unies ».

Pour leur première participation aux travaux de l'Union interparlementaire, les délégués de la Pologne, de la Hongrie et de la Bulgarie pouvaient s'estimer satisfaits. Et quels qu'aient pu être leurs échecs sur les autres plans, ils avaient pu acquiescer cette conviction qu'une exploitation de l'U.I. était possible et rentable car :

1° leur admission sans discussion était l'indice qu'aucune difficulté nouvelle ne surviendrait si d'autres pays communistes sollicitaient leur adhésion;

2° l'U.I. était une excellente tribune pour la propagande communiste;

3° les délégations des pays non-communistes, hétérogènes, ne représentaient pas fidèlement l'opinion des gouvernements; elles comprenaient nombre de parlementaires « neutralistes », favorables à la coexistence et anti-américains, qu'il serait facile d'entraîner sur des positions insidieusement favorables à l'U.R.S.S. quand, à leurs voix, viendraient s'ajouter le poids de celles des délégations monolithiques des pays communistes au grand complet.

L'exploitation du succès

Fortes de ces premiers succès, les communistes ne tardèrent pas à les exploiter.

Pour fixer l'ordre du jour de la XLIV^e Conférence, un conseil interparlementaire se réunit à Rome le 13 avril 1955. Comme il fallait s'y attendre, les communistes s'y firent très largement représenter par des délégués de premier plan. On notait la présence des membres les plus influents du Parlement polonais; le secrétaire de l'Assemblée et des ministres de Roumanie; un ministre, le directeur de l'Institut des Sciences économiques et d'autres personnalités de marque du régime communiste hongrois. Pour ces trois pays communistes, membres de l'U.I. depuis la Conférence de Vienne, l'enjeu était d'importance. Il s'agissait, en effet, d'influer de façon décisive sur la fixation de l'ordre du jour de la prochaine conférence — fixée à Helsinki pour le 24 août — et sur la nomination des rapporteurs.

On peut juger que leur action ne fut pas vaine puisque l'ordre du jour adopté par le conseil à Rome portait sur « les conditions d'une véritable coexistence pacifique entre nations » et que, sur quatre rapporteurs désignés, deux au moins ne se distinguaient pas par un anticommunisme très virulent : M. Henri Rolin, ancien président du Sénat belge, socialiste de gauche et neutraliste, et M. Léo Hamon, sénateur français également connu pour son neutralisme.

Par une de ces curieuses coïncidences dont l'Union soviétique a le secret, l'ambiance de la réunion de ce conseil avait été des plus favorables à l'Union soviétique car, à l'ouverture de la séance, le chef de la délégation italienne annonçait que l'U.R.S.S. venait d'inviter une délégation de parlementaires italiens à se rendre en Russie.

La ruée communiste sur l'Union Interparlementaire

Maintenant que l'ordre du jour et les rapporteurs étaient désignés dans les conditions les plus favorables pour les communistes, il fallait, pour Moscou, livrer la bataille décisive et faire son entrée en force à l'Union interparlementaire. Voici comment les choses se sont passées :

Dès le 9 février 1955, le Soviet suprême publiait une déclaration qui se terminait par ces termes :

« Le Soviet suprême de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques reconnaît qu'une grande responsabilité incombe aux parlements en ce qui concerne la préservation et la consolidation de la paix; ce sont eux qui votent les actes législatifs sur les questions de paix ou de guerre.

« Le Soviet suprême de l'U.R.S.S. considère que l'établissement de liens directs entre parlements, l'échange de délégations parlementaires et les discours de délégués parlementaires devant le Parlement d'un autre pays répondront au désir des peuples de développer des relations d'amitié et de coopération.

« Le Soviet suprême de l'U.R.S.S. saluera sincèrement toute mesure prise par des parlements d'autres pays en vue de la consolidation de la paix entre les peuples. »

Après cette déclaration, qui pouvait tenir lieu d'entrée en matière, le 29 juin 1955 se tint au Kremlin une conférence groupant 133 députés, sous la présidence de Iasnov. Il s'agissait d'examiner la formation d'un groupe parlementaire de l'U.R.S.S. en vue de son adhésion à l'Union interparlementaire. Les membres de cette confé-

rence adressèrent un message à tous les députés du Soviet suprême, en leur « suggérant » de participer au groupe parlementaire de l'U.R.S.S. qui allait adhérer à l'U.I., et leur confirmant que cette participation était en complet accord avec l'esprit de la déclaration du 9 février. En bons parlementaires disciplinés, 1.250 députés du Soviet suprême (92 %) acceptèrent la « suggestion » et firent partie de ce groupe parlementaire, dont le président était Chepilov et les vice-présidents Kuusinen et Iasnov.

Et, afin que nul n'ignore le but de l'opération, un article des *Izvestia* du 29 juillet précisait :

« L'Union soviétique prend des mesures pratiques pour encourager des contacts interparlementaires. Les visites de délégations parlementaires en Union soviétique ont montré que cette forme de rapports internationaux est l'un des moyens efficaces pour créer la confiance et promouvoir une coopération internationale amicale. L'atteinte de ce but sera également facilitée par l'établissement de contacts directs entre les députés au Soviet suprême de l'U.R.S.S. et les membres des parlements des autres pays dans le cadre de l'Union interparlementaire... »

« ... Cette organisation a tout ce qu'il faut pour apporter sa contribution à l'amélioration de la situation internationale. L'U.I., tribune pour un échange de vues entre membres des parlements de la plupart des pays, peut et doit devenir un défenseur autorisé de la coexistence pacifique entre Etats ayant des systèmes sociaux et économiques différents. »

Mais, pour faire triompher les principes communistes de « coexistence pacifique », il fallait tenter d'obtenir le maximum de délégués à la conférence d'Helsinki. Aussi, entre temps, le P.C. de l'U.R.S.S. suscita-t-il la réunion du Soviet suprême d'Ukraine et la constitution d'un groupe parlementaire d'Ukraine demandant l'adhésion à l'U.I. Il suscita aussi la convocation du Soviet suprême de Biélorussie et la formation d'un groupe parlementaire biélorussien.

Pourquoi l'artifice qui a valu à l'Union soviétique trois voix à l'O.N.U. ne réussissait-il pas à l'U.I. ?

Le 15 juillet, en Albanie, un groupe parlementaire se constitua également dans le but d'adhérer à l'U.I.

En Chine, le 24 juillet, le secrétaire général du Congrès national du peuple, Peng Tchen, avant même d'avoir formé un groupe, télégraphia au bureau de Genève de l'Union interparlementaire qu'un groupe parlementaire de la Chine populaire serait représenté à la Conférence d'Helsinki. Six jours plus tard, le groupe est constitué et comprend bientôt plus de 1.100 membres (90 % des effectifs parlementaires de la Chine communiste).

En Allemagne orientale, même intérêt subit pour l'Union interparlementaire : un groupe fut constitué, qui demanda son adhésion à l'U.I.

Toutes ces demandes d'adhésion ne furent pas satisfaites par le Comité exécutif de l'U.I. Les délégations de Biélorussie, d'Ukraine, d'Allemagne orientale et de Chine communiste ne furent

pas admises. Mais l'U.R.S.S. fut acceptée avec une incroyable légèreté. A la note soviétique qui formulait la demande, le secrétaire général de l'U.I., André de Bloney, répondit par télégramme que le Comité exécutif allait être saisi de cette demande; puis, aussitôt, le Comité d'organisation de la Conférence d'Helsinki télégraphiait son accord et priait les représentants du groupe soviétique de bien vouloir venir à Helsinki. Même réponse favorable à l'Albanie, et si le groupe chinois fut finalement refusé c'est en grande partie en raison de l'hostilité violente de la délégation des Etats-Unis, qui menaça de quitter la conférence.

D'Helsinki à Bangkok

Ainsi donc, à la XLIV^e Conférence de l'U.I. tenue à Helsinki, le monde communiste était largement représenté. Et, comme il s'était trouvé des dupes pour admettre — sous prétexte de « coexistence » — la presque totalité des Etats communistes, il était à prévoir que la résolution votée à Helsinki marquerait une victoire pour l'Union soviétique. Et quelle plus belle victoire pouvait-elle espérer que le vote de ses thèses sur la « coexistence pacifique » ?

Le jour de l'ouverture de la Conférence, le 25 août, l'éditorial des *Izvestia* déclarait :

« Le public soviétique salue ardemment la Conférence actuelle de l'U.I. Le peuple soviétique souhaite à cette Conférence le succès dans son travail qui vise à consolider la confiance, la collaboration et la paix entre nations. »

Le vote d'Helsinki pouvait combler l'U.R.S.S. car la résolution était en tous points conforme aux thèmes de sa propagande. En voici l'essentiel :

« La XLIV^e Conférence interparlementaire... »

« 1) affirme sa conviction que la coexistence pacifique entre toutes les nations, quel que soit leur système social et économique et leur degré de développement, qu'ils soient grands ou petits, puissants ou non, correspond aux aspirations de tous les peuples et au droit qu'ont ceux-ci de disposer d'eux-mêmes; »

« 2) estime que le maintien de la coexistence pacifique... requiert l'observation loyale par tous les gouvernements des règles du droit international et spécialement des principes suivants : respect mutuel de l'intégrité territoriale... dans la mesure où il ne s'agit pas d'un acte d'agression ou d'agrandissement colonial. »

L'introduction de cette réserve avait un sens précis. Elle visait à séduire les pays asiatiques; elle justifiait par avance les rébellions que l'U.R.S.S. fomenta ou aide dans les territoires d'outre-mer, elle tentait de contraindre les parlementaires occidentaux à une politique d'abandon des territoires africains, grand objectif de la propagande soviétique. Que des parlementaires occidentaux aient pu tomber dans ce piège grossier, voilà qui est effarant.

Après son succès à Helsinki, l'U.R.S.S. comptait fermement développer sa manœuvre. En 1956, la XLV^e Conférence de l'U.I. devait se tenir à Bangkok au mois de novembre. Le lieu de cette réunion fournissait une belle occasion à l'Union soviétique de prendre le leadership des pays afro-asiatiques. Tout fut mis en œuvre pour faire de Bangkok un Bandoeng à l'échelle de l'Union interparlementaire. Les délégations occidentales — peu nombreuses en raison de l'éloignement — s'attendaient à être prises pour cibles par les attaques soviétiques approuvées par les représentants de couleur. L'Algérie, l'expédition de Suez, auraient été pour les Soviétiques d'excel-

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

lents thèmes de propagande dans une assemblée gagnée d'avance à leur cause. Mais la manœuvre fut en partie déjouée par la réprobation générale des délégués de tous pays pour la brutale répression de la révolution hongroise par les troupes soviétiques. L'événement était si proche qu'il leur fut impossible de faire condamner l'intervention franco-britannique, malgré son impopularité chez les délégués de couleur, car à l'obéissance franco-britannique aux décisions de l'O.N.U. il fut facile d'opposer le refus soviétique de se plier aux décisions de l'O.N.U. concernant la Hongrie.

Bangkok a donc marqué un temps d'arrêt dans le développement de la manœuvre de domination par l'U.R.S.S. de l'U.I. Mais tous les éléments de cette domination subsistent. Par suite d'un étrange système de répartition des voix (la Bulgarie et la Tchécoslovaquie disposant chacune de presque autant de voix que la France, quand l'U.R.S.S. en a près de deux fois plus), le bloc soviétique, avec une centaine de voix, peut, en sollicitant l'alliance du bloc arabo-asiatique (plus de 150 voix) mettre constamment en échec l'Occident (220 voix); et l'on sait qu'il ne s'en privera pas.

Voici donc l'U.I. condamnée à devenir une tribune de propagande anti-occidentale.

Il ne nous appartient pas d'étudier les mesures à prendre pour libérer l'U.I. de cette emprise communiste; mais l'exemple de la pénétration soviétique à l'intérieur de l'Union interparlementaire confirme la duperie de la « coexistence pacifique » et met en évidence les stupéfiantes complaisances que le communisme peut trouver en face de lui.

Les complaisances coupables

Le plus étonnant n'est d'ailleurs pas que l'U.R.S.S. continue, par d'autres moyens, sa politique de subversion et que, par des déclarations d'intention, des rapports plus courtois et des invitations officielles elle cherche à endormir la vigilance de l'adversaire. Ce faisant, elle reste dans la tradition bolchevique. Le plus étonnant, c'est la facilité avec laquelle l'Union interparlementaire a ouvert ses portes au Soviet suprême. Il a suffi que le loup totalitaire se présente avec le sourire, pour que les brebis libérales, bêlant d'admiration, le reçoivent parmi elles... Car c'est sans la moindre question préalable, sans débat, sans scrutin, que les dirigeants de l'U.I. ont

admis l'U.R.S.S. Il leur était pourtant facile de soumettre la demande d'adhésion à un vote public. Mieux encore, ils pouvaient déclarer la demande irrecevable: car les parlements de l'U.R.S.S. ou des démocraties populaires ne sont que des caricatures de parlements; les députés n'y sont pas élus librement par les électeurs selon les modalités des scrutins démocratiques; quant au fonctionnement du Soviet suprême (qui n'a qu'une session annuelle de quelques jours, au cours desquels les députés approuvent à l'unanimité, sans discussion ni débat, les décisions du Parlement) il faudrait beaucoup d'imagination pour y trouver la moindre analogie avec le fonctionnement de tout Parlement démocratique.

L'erreur des dirigeants de l'U.I. a été de sacrifier soixante années de traditions libérales et démocratiques au mirage de l'universalisme.

Entre les deux guerres, l'Union, fidèle à sa mission d'origine et à sa tradition, lutta avec énergie contre le totalitarisme sous toutes ses formes. Aujourd'hui, elle cède à l'illusion de la « coexistence » avec les communistes dont le seul dessein est de s'emparer de l'Union interparlementaire pour y instruire le procès de l'Occident. On aura quelque idée de l'égarement des dirigeants de l'U.I. par leur obstination, à réclamer l'adhésion de la Chine communiste. On a vu plus haut que cette adhésion n'avait pu être acquise en raison de l'hostilité de la délégation américaine. Mais l'attitude américaine fut sévèrement jugée, notamment par Lord Stansgate, président du Conseil de l'Union, dans son discours inaugural à Helsinki, mit en garde l'U.I., déclarant « qu'elle n'était pas une arène de la politique de puissance et ne devait pas devenir une organisation de négociation par la force ». Il poursuivit en expliquant que si le Comité exécutif devait apporter « un retard injustifié à l'acceptation de certains groupes » il estimerait ce retard comme « une injustice », car, conclut-il, « nous ne sommes pas une organisation de représentants de gouvernements et nous ne devons donc pas prendre part aux différends existant entre eux ».

Il est curieux que Lors Stansgate, qui prône si ardemment l'adhésion des pays communistes, n'ait pas remarqué que ces pays utilisent justement la tribune pour y exposer leurs thèses officielles et attaquer les pays de l'Occident.

Quand l'ennemi trouve dans la place des défenseurs aussi bienveillants, sa victoire est inévitable.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

L'Union des Jeunesses Communistes

L'Union des Jeunesses Communistes, née d'une décision du Bureau politique du P.C.F. exprimée officiellement au XIV^e Congrès (Le Havre, juillet 1956), n'est pas une création originale. En décidant la liquidation de l'U.J.R.F. (*Union des Jeunesses Républicaines de France*), le Parti communiste a fait marche arrière : il a reconstitué un mouvement de Jeunesse communiste semblable à celui qui existait avant guerre. L'Union des Jeunesses communistes n'est que l'ancienne *Fédération des Jeunesses communistes* qui avait été créée à Paris en 1921 et qui résultait du noyautage des Jeunesses socialistes organisé par le *Comité pour l'autonomie des Jeunesses*. Parallèlement aux *Jeunesses communistes* végétait une *Fédération des Etudiants communistes*, créée, elle aussi, en 1921. L'une et l'autre de ces organisations avaient connu des débuts difficiles.

En fait, les Jeunesses communistes ne prirent une importance réelle qu'en 1936, avec le Front populaire. A cette date, elles comptaient 100.485 adhérents contre 3.500 en 1933, et leur organe, *L'avant-garde*, tirait à 85.000 exemplaires. Devenues une organisation puissante, les *Jeunesses communistes*, que l'on avait jusqu'alors cantonnées dans l'action antimilitariste et anticolonialiste, furent utilisées dans un esprit plus large, conforme à la tactique du Front populaire, au prix de concessions apparentes sur la tradition et certains aspects de la doctrine. Leur VII^e Congrès national (mars 1936) décida la création d'une organisation particulière pour les jeunes filles, adhérente à la *Fédération des Jeunesses communistes* : *L'Union des Jeunes Filles de France*. L'organisation féminine, dont la secrétaire générale était Danielle Casanova, prit forme très rapidement. Un mois après sa création, elle possédait 330 foyers, 10.000 adhérentes et son journal, *Jeunes Filles de France*, tirait à 15.000 exemplaires.

Danielle Casanova expliquait ainsi — conformément d'ailleurs aux directives du Parti — les raisons de la création de cette organisation féminine :

« Disons franchement qu'une organisation mixte ne nous permettrait pas un bien large recrutement, les parents et les jeunes filles elles-mêmes sont en fait opposés à ces méthodes d'organisation. Par ailleurs, une organisation mixte, l'expérience est là pour nous convaincre, ne nous permettrait pas à l'heure présente, dans la société où nous vivons, de poser et de résoudre de façon convenable tous les problèmes bien particuliers qui intéressent les jeunes filles. » Raymonde Dien devait, vingt ans plus tard, dans *l'Humanité* du 14 juillet 1956, reprendre les mêmes arguments pour justifier le maintien d'une organisation féminine indépendante dans le cadre de l'Union des Jeunesses communistes. Ainsi, à la veille de la guerre, il existait trois organisations : les *Jeunesses communistes*, les *Etudiants communistes* et les *Jeunes Filles de France*, que l'on vient de citer.

Naissance de l'U.J.R.F.

C'est au lendemain de la Libération que la direction du Parti décida de modifier profondément la structure de ses organisations de jeunes. L'idée était d'en faire un vaste mouvement de masse, analogue à la C.G.T. ou, plus

tard, aux Combattants de la Paix, quelque chose comme un « front populaire des jeunes » plus uni, en apparence indépendant du Parti communiste, ce qui lui permettrait un recrutement plus large, mais lié à lui par la méthode de la « direction commune » et de la « fraction dirigeante », comme la C.G.T. elle-même.

En application de cette nouvelle tactique, le XI^e Congrès des J.C. (31 mars-2 avril 1945) proclamait la disparition de la *Fédération des Jeunesses communistes* au profit d'une organisation nouvelle, *l'Union de la Jeunesse Républicaine de France* (U.J.R.F.). *L'Humanité* annonçait, le 3 avril : « Au XI^e et dernier Congrès des Jeunesses communistes, l'Union de la Jeunesse républicaine est née... La glorieuse Fédération des Jeunesses communistes pour rallier les masses les plus larges se fond dans une organisation nouvelle. »

Le programme était celui que dictait la tactique du moment : il était républicain et patriotique. Ainsi s'explique qu'un homme comme Edouard Herriot, trompé par le vocabulaire, ait un moment accordé son patronage à l'une des sections de l'organisation (1).

L'U.J.R.F. ne connut qu'une très courte période de prospérité : celle où elle réussit à faire illusion par son titre, son programme, ses mots d'ordre. En 1946, elle avouait 300.000 adhérents. A partir de la formation du Kominform, en septembre 1947, elle périclita. Le Parti lui imposa sa nouvelle ligne, qui était en contradiction avec son patriotisme et son républicanisme originels — en particulier l'adulation publique de Staline et l'affirmation que le peuple français ne ferait pas, qu'il ne ferait jamais la guerre à l'Union soviétique, même, disait alors Thorez, si l'armée soviétique venait à franchir nos frontières afin de poursuivre l'agresseur fasciste jusque sur notre sol. C'est en vertu de ce même asservissement au Parti que l'U.J.R.F. prit une part considérable dans la campagne défaitiste orchestrée de Moscou, lors de la guerre d'Indochine. Les documents saisis en 1952 lors des poursuites intentées contre les chefs communistes après la tentative d'émeute du 28 mai ont mis en évidence le rôle de l'U.J.R.F. dans la diffusion et l'application du mot d'ordre : « Contribuez à la défaite de l'armée française partout où elle se bat. » On retrouvait, dans les mots d'ordre transmis aux jeunes de l'U.J.R.F., toutes les formules d'autrefois, jusqu'au fameux « Tu seras soldat » de Lénine (2).

(1) Dans son message au Congrès (voir *l'Humanité*, 1^{er} et 2 avril 1945), Thorez, épousant pour l'utiliser, l'enthousiasme patriotique et militaire du moment, réclamait la mise sur pied rapide de quarante divisions légères. « En dépit de l'enthousiasme des jeunes Français, on s'obstine à ne pas vouloir d'une grande armée nationale. On demeure attaché à la conception périmée de l'armée de métier, de l'armée de caste. »

(2) On trouve, par exemple, dans le dossier déposé sur le Bureau de l'Assemblée Nationale par le ministre de la Défense nationale pour appuyer sa demande en autorisation de poursuites contre cinq membres de l'Assemblée (J.O., annexe au procès-verbal de la séance du 21 octobre 1952), des documents de ce genre :

« Plan général de la campagne de la jeunesse pour la paix au Vietnam (document saisi dans le bureau du rédacteur en chef de l'Avant-Garde)... Il faut obtenir, dans les jours, dans les semaines qui vont suivre : a) le refus collectif d'embarquer, de partir au Vietnam; b) le refus de fabri-

Echec de la politisation de l'U.J.R.F.

Il était difficile, dans ces conditions, que l'U.J.R.F. groupe « en son sein tous les jeunes Français républicains démocrates, quels que fussent leurs partis ou leurs opinions confessionnelles », comme cela avait été l'intention de ses fondateurs communistes. Ses effectifs fondirent rapidement pour devenir squelettiques. En 1956, les dirigeants communistes lui attribuaient 35.000 adhérents : c'était certainement un maximum.

Cette situation provoqua des craintes chez les responsables du Parti, et c'est ainsi que Roger Garaudy, alors député communiste du Tarn, fut amené à rédiger en 1951 pour le Bureau politique un rapport dans lequel il concluait au retour à l'appellation primitive de « Jeunesses communistes ».

En 1945 écrivait-il, « l'esprit national avait pour un temps pris le pas sur l'esprit de classe. Et cela avait permis d'organiser de larges masses populaires en de grands mouvements d'unité tels que le Front national ». Il n'en était plus de même depuis plusieurs années, au moment où Garaudy écrivait. Le résultat en était la faillite de l'U.J.R.F. qui voilait ses objectifs de classe sous des formules nationales. D'où le fait que, dans le Tarn, « nous avions avant guerre plus d'adhérents aux Jeunesses communistes que nous n'en avons aujourd'hui dans l'U.J.R.F. » Pour renverser ce courant, il fallait prendre une décision qui frapperait les esprits :

« Pour marquer le tournant, pour soulever l'enthousiasme, il faut que le nom réponde au contenu. Il ne faut pas verser de vin nouveau dans de vieilles outres. Or, il y a un nom prestigieux par un grand passé de luttes (...) c'est le nom de « jeunesses communistes. »

Ce rapport ne serait pas connu si Auguste Lecœur, alors secrétaire à l'organisation, n'avait consacré tout un article à le réfuter (*France Nouvelle*, 24 novembre 1951) (3). Il reconnaissait, lui aussi, les pertes d'adhérents de l'U.J.R.F. « Dans le Pas-de-Calais, avec ce merveilleux prolétariat minier, sept cent jeunes gens seulement sont organisés dans l'U.J.R.F. », et ces adhérents, si peu nombreux, chantent « Dansons la ronde » et ignorent « La Jeune Garde ». Mais Lecœur s'en tient pourtant à la ligne fixée en

quer du matériel de guerre à destination du Vietnam ; c) le refus de charger le matériel de guerre pour le Vietnam ; d) la révolte et la fraternisation... Le refus, la fraternisation n'ayant pas un caractère spontané, il importe de tout mettre en œuvre pour gagner l'armée. Pour cela, il faut intensifier notre travail auprès des soldats, marins et aviateurs, officiers et sous-officiers. C'est, là aussi, une tâche permanente... »

— Document saisi au siège du Mouvement national pour la paix, rue des Pyramides, qui est le plan du discours préparé pour le Comité national de l'U.J.R.F. par Merot, directeur de l'Avant-Garde. « ...Il faut briser entre les mains de notre bourgeois l'instrument qui lui permet, par le fer et le feu, de maintenir son oppression, son exploitation. De l'intérieur d'abord : on part à l'armée, dans tous les cas, dans toutes les guerres. C'est Lénine qui nous l'a enseigné dans son programme de la révolution prolétarienne où se retrouve son célèbre appel aux mères : « Plus tard, tu seras grand... » De l'extérieur ensuite. Comment?... Mais aussi en préparant la défaite armée au Vietnam, en Tunisie, et cela en mettant soldats et officiers en face de leurs responsabilités. Par exemple, il ne suffit pas de pleurer sur les petits Français qui tombent au Vietnam... Il ne suffit pas de crier « rapatriement du corps expéditionnaire ». Il faut dire aux soldats du corps expéditionnaire français au Vietnam comme les bolcheviks disaient en 1919 aux soldats et marins français : « Exigez votre rapatriement, et si on vous le refuse, vous avez entre les mains ce qu'il faut pour l'obtenir. »

(3) Voir B.E.I.P.I., 1^{er} janvier 1952.

1945, en matière d'organisation des jeunes, et, suivant la manière habituelle des communistes, c'est non à la politique définie alors, mais à son application qu'il impute la responsabilité de l'échec. « Ce sont surtout les jeunes de quatorze à dix-sept ans que l'U.J.R.F. ne réussit pas à organiser dans ses rangs, c'est-à-dire la catégorie d'âge la plus ignorante de ce que représente le nom prestigieux de « jeunesses communistes. »

La chute des effectifs de l'U.J.R.F. n'est donc pas imputable au nom de l'organisation, mais à une confusion regrettable entre « indépendance » et « divorce ». Niant toute évidence, il assurait : « Il n'y a pas contradiction entre l'éducation marxiste-léniniste, le chant de la « Jeune Garde » et la large plate-forme de rassemblement de l'U.J.R.F. » C'est pour avoir trop voulu se démarquer du P.C.F., c'est par exemple, pour n'avoir pas permis aux jeunes « d'emmener à Berlin le portrait de Maurice Thorez, l'homme qu'en France ils aiment le plus » (4) que l'on a découragé les jeunes de venir à l'U.J.R.F.

La solution, pour Lecœur, était donc dans l'application stricte des principes énoncés par Dimitroff au VI^e Congrès de l'I.C.J. en septembre 1935, et dont la constitution de l'U.J.F.F., puis de l'U.J.R.F. avait été l'application :

« Trouver les voies, les formes et méthodes de travail susceptibles de garantir la création dans les pays capitalistes d'un nouveau type d'organisations juvéniles de masse, auxquelles ne seront pas toujours étrangers les intérêts vitaux, quels qu'ils soient de la jeunesse travailleuse, organisations qui sans copier le Parti lutteront pour tous les intérêts de la jeunesse et travailleront à éduquer celle-ci dans l'esprit de la lutte de classe, de l'internationalisme prolétarien, dans l'esprit du marxisme-léninisme. »

Cette conception n'était évidemment pas l'opinion personnelle de Lecœur, mais celle du Bureau politique tout entier : la preuve en est qu'après l'expulsion de Lecœur, la ligne demeura la même. Au XIII^e Congrès du Parti, à Ivry, 3-7 juin 1954, François Billoux répétait que le Parti communiste demeurerait partisan d'une organisation indépendante de la jeunesse, indépendance ne signifiant pas avoir une attitude en contradiction avec le Parti communiste (5).

Le V^e et dernier Congrès de l'U.J.R.F. (Montrouge, 8-11 avril 1955) devait pousser presque jusqu'à l'absurde la volonté d'enlever au mouvement son caractère exclusivement politique et de lui permettre de « répondre à toutes les préoccupations de la jeunesse ». ... « Nous disons très tranquillement », lit-on dans le rapport de G. Ducloux à ce Congrès, « qu'il n'y a pas d'activité élémentaire ou élevée. Les efforts faits par l'U.J.R.F. pour développer les groupes, clubs où les jeunes trouvent loisirs et distractions ne rabaisent pas son activité comme le pensent

(4) Il y avait alors deux formules : l'homme qu'au monde nous aimons le plus, qui désignait Staline ; l'homme qu'en France nous aimons le plus : c'était Thorez.

(5) Dans ce même rapport (*Cahiers de Communisme*, juin-juillet 1954), Billoux reconnaissait « l'affaiblissement sérieux de l'U.J.R.F. », mais il en attribuait la responsabilité à la façon dont Marty avait assumé son action de responsable aux questions de jeunesse :

« Nous payons durement, présentement, la politique de « tutelle » sur la jeunesse, développée par Marty. Procédant tantôt par flatterie, tantôt par des ordres impératifs et souvent simultanément, les dirigeants des organisations de la jeunesse étaient transformés en simples exécutants venant au rapport s'entendre semoncer vertement et n'ayant plus la possibilité d'entreprendre quoi que ce soit sans le veto préalable de celui qui s'était octroyé « tout le pouvoir » sur la jeunesse. »

certains... Ces temps derniers, on a beaucoup discuté chez nous de l'expérience de nos camarades de Strasbourg qui ont fait cent treize adhésions à l'entrée d'un bal. Des camarades se sont élevés contre, disant que c'était là galvauder la carte de l'U.J.R.F., ou bien que ces jeunes avaient adhéré par intérêt, à cause de la réduction accordée aux membres de l'U.J.R.F... Les camarades de Strasbourg ont eu raison... La danse est une des distractions favorites de la jeunesse. L'U.J.R.F. doit donc satisfaire cette distraction au même titre que les autres... »

Cette accentuation du caractère folklorique de l'U.J.R.F. ne devait en rien atténuer les « difficultés » rencontrées dans le recrutement, tout au contraire sans doute. Les dirigeants du P.C. ne devaient plus tarder beaucoup à admettre qu'ils avaient fait fausse route.

Brusquement, en 1956, le Parti communiste rompit avec cette conception.

L'U.J.R.F. se transforme en Union des Jeunesses Communistes

Le 25 mai, paraissait dans la « tribune de discussion » ouverte dans l'*Humanité* pour préparer le Congrès du Havre une lettre d'un certain Georges Ruberola qui s'étonnait que les thèses proposées à la discussion du Parti ne traitassent point du problème de la jeunesse. Lui le posait en ces termes :

« Crois-tu qu'actuellement l'U.J.R.F. représente cette organisation de masse rassemblant une grande partie de la jeunesse? J'estime quant à moi que l'U.J.R.F. n'est qu'une organisation de jeunes communistes et sympathisants. Si c'est cela, redonnons-lui alors le nom d'Union des Jeunesses communistes. »

Quelques semaines après, Léo Figuières, dans la même rubrique (2 juillet 1956) approuvait la proposition de Ruberola, qui revêtit ainsi un caractère officiel.

On ne se trompera pas en prêtant à cette intervention de la base un caractère artificiel. Ruberola n'était pas un militant quelconque; il appartenait au secrétariat de la section dite du Centre de la Fédération des Bouches-du-Rhône, la propre Fédération de Billoux, responsable des problèmes de jeunesse dans le Parti.

Comme il se doit, « l'ensemble des assemblées de cellules et de sections, à quelques exceptions près, et la totalité des conférences fédérales » approuvèrent le projet. L'U.J.R.F. ouvrit aussitôt la discussion dans ses cercles pour préparer leur adhésion à la future organisation de la jeunesse communiste. Il n'y eut une légère opposition — dont on ne peut même pas être sûr qu'elle ne fût pas pure comédie — que de la part de l'U.J.F.F. La proposition primitive visait à la création d'une Union de la Jeunesse communiste à laquelle seraient affiliées nationalement l'U.J.F.F. et l'Union des Etudiants communistes. Le Comité national de l'U.J.F.F. demanda que l'organisation féminine continuât à être à égalité avec celle des jeunes gens. En conséquence, on décida de donner à l'organisation de la jeunesse communiste la forme suivante :

Pour les jeunes gens, une Union des Jeunesses communistes de France, avec son journal *L'Avant-Garde*.

Pour les jeunes filles, l'Union des Jeunes Filles de France avec son journal *Filles de France*.

Pour les élèves des Facultés et des grandes écoles, l'Union des Etudiants communistes de France avec son journal *Clarté*.

Coiffant le tout, un Conseil national du Mouvement de la Jeunesse communiste de France, dans lequel seraient représentées les trois organisations.

Ce fut Billoux qui, une fois de plus, traita devant le Congrès du Parti (Le Havre, juillet 1956) des problèmes de la jeunesse. Il lui revint donc le soin de défendre les thèses que lui-même avec le Bureau politique, n'avait cessé de réfuter depuis cinq ans.

« La jeunesse ouvrière, comme la jeunesse paysanne et la jeunesse estudiantine, sont attirées par les idées du communisme et l'action du Parti communiste », assura-t-il audacieusement. Or, *« l'expérience de ces dernières années montre que l'U.J.R.F. ne peut plus répondre à cette tendance générale qui porte tant de jeunes vers le communisme ».*

A la vérité, aucun courant de ce genre ne se décelait dans la jeunesse française : seulement, les jeunes militants communistes, venus à l'U.J.R.F. pour faire de l'action communiste, éprouvaient de plus en plus de mécontentement à être en quelque sorte des communistes au rabais. Ils aspiraient à pouvoir se dire communistes. C'est bien là la seule réalité que l'on puisse trouver au prétendu attrait des communistes sur les jeunes.

Billoux affirmait aussi, cinq ans après Garaudy, qu'il était intervenu « des changements dans la situation générale depuis 1945 ». Mais Garaudy, parlant au moment où le Parti pratiquait une politique de violence, dans l'esprit « classe contre classe », soulignait que « l'esprit de classe » avait repris le dessus, qu'il avait cessé de passer après « l'esprit national ». Or, Billoux parlait à un moment où la tactique imposait le retour à la tactique de Front populaire, voire de Front national. Il préféra donc ne pas insister sur la nature des changements intervenus. Il s'employa seulement à ne pas condamner la politique de « rassemblement de la jeunesse » qui avait été à l'origine de la constitution de l'U.J.R.F. « Il n'est pas exclu qu'avec le développement politique actuel, la jeunesse de France se trouve dans l'avenir devant le besoin d'un rassemblement très large de toutes ses forces », déclara-t-il, et c'est selon lui dans « cette perspective d'un regroupement éventuel de l'immense majorité de la jeunesse française sur de nouvelles bases » qu'il fallait créer des jeunesses communistes.

En 1945, c'est en invoquant les nécessités d'un large rassemblement de la jeunesse que le P.C. substituait l'U.J.R.F. à la Fédération des Jeunesses communistes. En 1956, c'est au nom de ces mêmes nécessités que l'on procède à la substitution inverse!

Le premier Congrès de l'U.J.C.

Bien entendu, le Congrès entérina les décisions prises. Il n'y avait plus qu'à passer à l'application.

Le premier Congrès de l'Union des Jeunesses communistes s'ouvrit le 14 décembre 1956 à Ivry, avec 800 délégués représentant 80 départements. La veille, dans l'*Humanité*, E. Fajon avait affirmé que l'Union des J.C. groupait déjà dans son sein, outre la quasi-unanimité des

anciens membres de l'U.J.R.F., sept mille adhérents nouveaux (6).

Le Congrès lui-même n'offrit rien de remarquable. Comme il était prévu, on mit en avant, non plus les jeux, les sports, les fêtes, mais l'action politique, l'engagement pour le combat que mène le Parti « en déployant avec fierté son drapeau, en se réclamant ouvertement du communisme », et encore : « la jeunesse communiste se bat sur le front politique et s'inspire des enseignements du Parti ». Aussi, le Parti « doit-il soutenir en permanence les efforts de l'Union de la Jeunesse communiste, veiller aux bonnes conditions de son développement, aider ses progrès par tous les moyens ». Le discours de M. Cachin fut d'ailleurs explicite : « Travaillez de toutes vos forces à la victoire définitive du communisme en notre pays de France, pour que nous, vos anciens, ayons aussi la joie, avant de disparaître, de pénétrer avec vous dans la terre promise. »

L'attache et la soumission au P.C. est reconnue ouvertement par Henri Martin :

« La jeunesse ne fera pas triompher seule ses revendications. Les obstacles qui l'en empêchent ont une nature de classe... Sans le Parti, il n'y a plus d'organisation véritablement au service de la jeunesse possible. Sans le Parti, la jeunesse serait livrée sans défense organisée à la propagande des exploités. »

Le Bureau national de l'Union des J.C., dont la composition fut approuvée par le Congrès, est ainsi constitué :

Secrétaire général : Paul LAURENT (ancien secrétaire général de l'U.J.R.F., membre du C.C. du P.C.F.).

Secrétaire adjoint : Henri MARTIN (ancien membre du Bureau directeur de l'U.J.R.F., membre du C.C. du P.C.F.).

Membres du Bureau : P. BELLEFROID, Jacques DENIS, Jean GARCIA, Cl. GATIGNON, Robert GELLY, Robert GERBER, Paul GILLET, François HILSUM, Léo LORENZI, Henri MALLERT, Aimé MASSÉI, Jean RABATE André THOMAZO.

Le « rendez-vous national » de l'Union des Jeunes Filles de France

C'est du 1^{er} au 3 mars que l'Union des Jeunes Filles de France tint non son Congrès, mais son « rendez-vous national » : l'expression est destinée à atténuer le caractère politique du mouvement, à évoquer quelque chose d'analogue à une organisation scout.

Il s'agissait pourtant de politique avant tout. L'assistance entendit la lecture d'un message de Maurice Thorez, faite par Etienne Fajon, en présence de Raymond Guyot et de Marcel Servin. Ouvertement, on se réclama du communisme et du Mouvement de la Jeunesse communiste. Après quoi, par acclamations et lancées de confettis, fut élu le Bureau suivant :

Secrétaire générale : Mauricette VANHOUTTE.

Secrétaire à l'organisation : Hélène LUC.

Directrice du journal « Filles de France » : Blanchette GILLET.

Secrétaire administrative : Mireille ANDROS.

Membres du Bureau : Raymonde DIEN, Jacqueline JELLY, Marie MORVAN, Claire BRARD, Huguette DAMBEL, Rolande LÉON, Renée DOUZITTY, Renée ALEXANDRE, Yann VIERS, Janine FLEURY, Monique ROCCHI, Yvette JOURDA, Jeannette GONZALÈS, Eliane MANO, Lucienne PRIETO, Yvette SAMSON, Monique MARÉCHAL.

L'Union des Etudiants Communistes

La création de l'Union des Etudiants communistes suscita quelques difficultés, sans grande importance, mais suffisantes toutefois pour imposer une légère modification au programme prévu. Au Havre, Billoux avait annoncé que l'Union serait « créée à la rentrée prochaine des Facultés ». Or, le Congrès constitutif s'est tenu à Paris du 15 au 17 mars. Il avait fallu, pour éviter tout incident, fut-ce le plus faible, attendre que fût tombée l'émotion suscitée par la révolution hongroise.

Celle-ci, en effet, avait donné un caractère plus aigu à l'objection la plus couramment opposée à l'idée d'une organisation spéciale d'étudiants. Au Congrès du Havre, Billoux l'avait évoquée dans ces termes :

« Il y a la crainte qu'une telle organisation ne soit pas suffisamment liée avec la lutte d'ensemble de la classe ouvrière et du peuple. Mais il y a un danger plus grand : c'est qu'aucune organisation ne réponde au grand nombre d'étudiants et étudiantes qui, sans considérer que leur place est déjà dans le Parti communiste, entendent cependant s'instruire à la lumière du marxisme-léninisme. »

En d'autres temps, le manque de liaison avec la lutte d'ensemble de la classe ouvrière avait été présenté comme le plus grand danger : on craignait que, livrés à eux-mêmes, les étudiants ne se laissassent entraîner à des discussions dangereuses pour l'orthodoxie de leur communisme. On déplaçait l'accent juste au moment où, à cause des événements de Hongrie, ce danger était assurément plus menaçant que jamais. Mais la décision était prise, et, contre la ligne du Parti, les faits n'ont jamais raison. Or, beaucoup d'étudiants avaient pris goût à l'appartenance directe au Parti, soit dans des cellules d'entreprises (par établissement scolaire) où ils se retrouvaient avec leurs professeurs, soit dans des cellules de quartiers, où ils côtoyaient des ouvriers ou des employés. Cela faisait plus sérieux. Aussi le projet d'une Union des Etudiants suscita-t-il des murmures. Fort habilement, on laissa les « opposants » s'exprimer deux ou trois fois dans la « Tribune de discussion » ouverte avant le Congrès du Havre, et, plus récemment, dans *France Nouvelle* : après quoi, on passa outre, sous le couvert d'une réfutation superficielle, et le projet fut accepté par le Congrès. Il y eut bien quelques délégués pour demander « que soit prévu dans les statuts un droit éventuel à un désaccord politique avec le Parti ». Cette proposition fut jugée « inconcevable », son application aboutirait à créer « deux organisations se réclamant toutes les deux du communisme », lançant des mots d'ordre différents, voire opposés, ce qui désorienterait les masses. Deux voix seulement se prononcèrent pour elle.

Le Bureau national de l'Union des Etudiants communistes français fut ainsi désigné :

Premier secrétaire : Claude DEYDIER.

Deuxième secrétaire : Jesu IBARROLA.

Membres du Bureau : Jean DEROCHE, Claude QUIN, Christiane SINGHER, Serge DEPAQUIT, Gérard LE DENMAT, Armand BAJER, Gisèle ANDREU, Claude KASTLER, René MOUSTARD, Philippe ROBRIEUX.

(6) Il n'existe aucun moyen de vérifier cette affirmation. Si elle est fondée, on peut penser que les cellules ont versé, d'office, dans les groupes de J.C. leurs plus jeunes adhérents.

Deux rapports communistes sur les communistes antillais

AIMÉ CÉSAIRE, député dissident du Parti communiste, a remporté, lors d'une récente élection municipale à Fort-de-France (Martinique), un succès remarquable. Il a obtenu 82 % des voix tandis que les communistes en récoltaient seulement 4 % et sortaient écrasés de cette confrontation.

La victoire de Césaire est certes due à son prestige personnel auprès de la population martiniquaise. Toutefois, l'effondrement électoral de la fédération communiste de la Martinique s'explique par d'autres causes. Retenons d'abord que dans la lettre de démission qu'il avait adressée à Thorez, Césaire formulait à l'égard du communisme international un certain nombre de critiques qui concernaient les rapports entre l'action du communisme et l'émancipation des peuples coloniaux. Césaire reprochait en somme au communisme d'utiliser les revendications des peuples coloniaux à ses propres fins stratégiques et de subordonner l'intérêt de ces peuples à celui de Moscou et de ses filiales.

Tout porte à croire que ces critiques ont été favorablement accueillies par la population martiniquaise et qu'elles correspondaient, jusque dans les rangs du Parti communiste, à un malaise inexprimé.

D'autres facteurs expliquent la déroute communiste; quelle que soit la personnalité de Césaire, la chute brutale des effectifs électoraux ne peut s'expliquer que par la faiblesse de son « appareil ». Elle marque l'échec des communistes de la métropole dans leur tentative de constituer, tant à la Martinique qu'à la Guadeloupe, des cadres rompus à la pratique du bolchevisme. La psychologie des peuples des Antilles, avec leurs qualités et leurs défauts, a été et demeure un obstacle jusqu'ici insurmontable à la réussite des entreprises du bolchevisme.

Nous ferons état de deux rapports, documents déjà anciens, mais jusqu'ici inédits, dus à Donnat et Elie Mignot, deux des spécialistes connus du P.C. pour l'action outre-mer, rapports qui, tous deux, constituent de sévères critiques sur la situation anarchique des Fédérations communistes de la Martinique et de la Guadeloupe. Ces rapports témoignent de la méfiance extrême dont les communistes de la métropole faisaient preuve à l'égard de leurs « frères » des Antilles. Ils font état de divisions intérieures et de querelles de personnes dans chaque Fédération. L'un et l'autre soulignent la faiblesse de la discipline et concluent à l'absence d'une véritable mentalité bolchevique. Le fait que ces textes soient vieux de sept ans n'enlève rien à leur intérêt.

Le rapport de Gaston Donnat sur la Martinique

Du 1^{er} au 23 juillet 1950, Gaston Donnat effectua un voyage à la Martinique pour enquêter sur la situation.

Dès les premières lignes de son rapport, il donne une appréciation pessimiste :

« Le niveau idéologique de la plupart des camarades est extrêmement bas », écrit-il. « Leurs capacités d'organisation sont très faibles et il n'existe aucun travail collectif. Les questions

personnelles dominent les discussions à presque tous les échelons du Parti. »

Les critiques de Donnat portent en premier lieu sur les hommes, qui sont, selon lui, inférieurs à leurs tâches aux postes qu'ils occupent :

« Sylvestre (secrétaire à l'organisation) n'organise pas son travail, les papiers s'égarrent, l'argent traîne partout... Par contre, il m'a paru dégagé beaucoup plus que les autres des tendances individualistes... »

« Marie-Joseph (secrétaire fédéral)... est un camarade impulsif, violent et sectaire... C'est de plus un camarade de mauvaise foi... »

« Renard, secrétaire à l'éducation, se caractérise surtout par sa violence verbale et il est encore moins aimé que Marie-Joseph... D'ailleurs, il s'est caché pendant une bonne partie de mon séjour. »

Selon Donnat, les principales faiblesses des communistes martiniquais étaient à l'époque les suivantes :

« 1° L'esprit de parti paraît très peu développé. Bien souvent, au contraire, certains sont au Parti pour en tirer des avantages moraux et même matériels... »

« 2° L'esprit de discipline est quasi inexistant; une décision prise contre l'avis d'un camarade n'est que rarement appliquée par ce camarade, même s'il fait mine de s'incliner. »

« 3° Chaque camarade, à quelques exceptions près, se drape dans sa personnalité et considère toute critique comme une attaque à laquelle il doit répondre. On a l'impression malheureusement que souvent les intérêts de clans, de famille, passent avant ceux du Parti ou tout au moins se répercutent dans le Parti. Sur cela se greffe la fameuse susceptibilité antillaise qui rend presque impossible toute critique ou autocritique valable. »

« 4° Grande difficulté à résoudre les problèmes financiers. »

A ces défauts s'ajoutent les conflits qui opposent la fédération au mouvement syndical et aux municipalités :

1° Le conflit avec les U.D. (Unions départementales de la C.G.T.).

Donnat critique sévèrement le comportement des dirigeants de l'U.D. :

« Ils sont venus au Parti à un moment difficile; la plupart se sont formés dans les luttes ouvrières et à l'origine étaient des ouvriers. Mais, tout en apportant un progrès certain à la lutte révolutionnaire des ouvriers de leur temps, ils sont venus au mouvement en apportant avec eux les tares des politiciens de leur époque. Ils ont été plutôt des « chefs de bande »... »

« Actuellement, aucun d'entre eux n'est un ouvrier, mais tous ont dû « se débrouiller », soit dans le commerce, soit dans l'artisanat. »

« Les dirigeants de l'U.D. en particulier sont devenus des « capitulards »; ils n'ont plus aucune confiance dans les masses et freinent tout désir de lutte. Bien entendu, ils mènent une lutte sourde contre la fédération du Parti qui les dénonce. »

« a) ils dressent les ouvriers contre les intellectuels qu'ils accusent d'arrivisme;

« b) ils surveillent toutes les maladroites comises par les camarades et les exploitent largement... »

« ... Nos camarades sont mal placés pour liquider cette véritable fraction dans le Parti. En effet, les camarades du Parti sont coupés des masses.

« Les camarades qui militent au Parti ne militent pas dans les organisations de masse; la plupart des membres du Comité fédéral ne sont pas membres de leur syndicat. Au Bureau fédéral: Sylvestre, employé, n'a pas de carte de la C.G.T.; Renard, instituteur, n'est pas syndiqué; Marie-Joseph, m'a-t-on dit, n'a pas sa carte de la C.G.T... »

Toute une partie du rapport est ensuite consacrée à régler un conflit entre la Fédération et les dirigeants de l'U.D., Sainte-Croix, Lamon, Michel.

Donnat cite, par exemple, le cas de Lamon qui reçoit une convocation pour une réunion où devait se discuter la sanction le concernant, alors que le journal de la Fédération, *Justice*, paru la veille, avait déjà publié le détail de la sanction (1).

« Nos camarades », ajoute Donnat, « ne manquent pas d'expliquer qu'ils ont été fortement influencés par la brochure contenant le discours de Barbé (2) à La Réunion (p. 14: Le Rôle du dirigeant du Parti) et tout le monde, à la Fédération, parle des lettres des 4 et 23 février, l'une signée Barbé et l'autre Mauvais. Sainte-Croix et Lamon même m'ont parlé de ces lettres, que l'on a brandies ici comme des arguments massues contre eux... Nos camarades ont été persuadés que ces lettres reflétaient exactement l'opinion du Parti (du C.C., comme ils disent ici). Elles étaient même considérées comme émanant du C.C... »

« La publication de la série d'articles dans *Justice* a été une très grave maladresse. »

Les lettres de Barbé et Mauvais auxquelles Donnat fait ici allusion, devaient sans doute exiger des sanctions sévères contre les coupables. Elles constituaient évidemment une intervention directe des milieux dirigeants de Paris dans la vie de la Fédération. En tous cas, elles ont été interprétées comme une directive formelle par les dirigeants de la Martinique. Le rapport de Donnat, qui se garde de prendre la défense de Barbé et de Mauvais, constitue une critique indirecte de ces derniers.

A son tour, Donnat intervient pour inciter les dirigeants de la Fédération à faire machine arrière.

« Les membres même du Comité fédéral qui avaient voté la décision se sont montrés bien plus hésitants devant moi... Finalement, à la réunion du secrétariat du 19 juillet, nos camarades ont reconnu leur erreur (1). »

2° Conflits avec les municipalités.

Donnat note que « la Fédération n'a pratiquement aucun contrôle sur les élus municipaux et les conflits entre sections et municipalités sont nombreux ».

« A Fort-de-France, le conflit est permanent. Les sections accusent la municipalité de pratiquer une gestion opportuniste et même anti-ouvrière. Le maire, Gratiand, est un avocat... C'est à mon avis le type de l'intellectuel prétentieux... Dans les communes, les maires sont des roitelets et font un travail strictement personnel. Les uns (à Marigot, Saint-Esprit) ont fait de la

section une sorte de rouage administratif...; les autres (à Lamentin, Morne-Rouge, Macouba, Basse-Pointe) luttent contre la section... »

Enfin, un gros grief aux yeux de l'envoyé de la rue de Châteaudun :

« La plupart des élus se refusent catégoriquement à reverser une partie de leur indemnité à la Fédération. Seule la municipalité de Fort-de-France a fait des versements... D'après les calculs du trésorier fédéral, la Fédération devrait encaisser chaque année 600.000 francs de ristourne. Or, il n'entre qu'environ 200.000 francs. »

3° Conflits entre intellectuels et ouvriers.

Donnat insiste également sur l'importance de cet antagonisme. La méfiance ouvrière est très vive; elle s'étend aux délégués envoyés par le Parti :

« Ils n'ont pas été sans remarquer que tous les délégués envoyés par le Parti étaient des instituteurs, ce qui m'a attiré la réflexion suivante: « Il n'y a donc pas d'ouvriers au Parti français? »

Réflexion qui, on l'avouera, ne manque pas de saveur ni de bon sens, qui constitue une saine réaction contre la bureaucratisation des cadres du Parti communiste français en même temps qu'une leçon à tous nos progressistes en admiration devant le caractère pseudo-prolétaire du Parti communiste. Donnat explique que ce sont les intellectuels qui dirigent la Fédération et qu'ils ont un grand mépris pour les ouvriers. Il note toutefois, dans ce paragraphe, que « Césaire jouit ici d'un prestige considérable dans tous les milieux ».

Comme nous l'avons dit plus haut, Césaire accusait le Parti, dans sa lettre à Thorez, de subordonner les intérêts des peuples coloniaux aux visées stratégiques du communisme. Indirectement, on trouve une justification de cette thèse dans le rapport de Donnat. Celui-ci déplore en effet que, sur le plan politique, la Fédération de la Martinique n'applique qu'avec mollesse les mots d'ordre de lutte contre la guerre :

« Nos camarades ne sont pas mobilisés sur cette question... On considère en effet que la guerre aura lieu à des milliers de kilomètres et on la voit un peu comme de futurs spectateurs... La campagne de Stockholm n'était pratiquement pas commencée. »

Dans son rapport, Elie Mignot formule des critiques identiques :

« La lutte contre la guerre et les préparatifs de guerre ne constitue pas la préoccupation dominante. »

Concluant son enquête, Donnat estime qu'« il serait dangereux de penser que l'on peut en trois ou quatre ans obtenir de ce prolétariat martiniquais une conscience de lutte, une compréhension claire des problèmes, des formes d'organisation et de lutte telles que nous les connaissons en France ». C'est qu'en effet sa critique ne concerne pas seulement la Fédération, elle englobe l'ensemble du prolétariat martiniquais,

(1) Cela ne diffère guère des méthodes employées dans la métropole par le P.C.F. Les dirigeants martiniquais avaient parfaitement compris qu'en matière de sanctions, les discussions étaient inutiles. Leur tort, aux yeux de Donnat, c'était de le faire trop voir.

(2) Raymond Barbé, conseiller de l'Union Française, spécialiste de l'agitation dans les territoires d'outre-mer, connu pour son sectarisme et sa brutalité.

(3) On voit avec quelle liberté les dirigeants de la Fédération de la Martinique prenaient leurs décisions. Ils obéissaient au vent qui soufflait de Paris.

chez qui, d'après lui, « l'esprit de solidarité prolétarienne est quasi inexistant ».

Rapport sur la Guadeloupe

On retrouve à peu près les mêmes critiques dans le rapport de Donnat concernant la Guadeloupe : « ... Parti complètement inactif... Esprit de sacrifice et esprit de discipline très peu développés... Les questions de personne jouent aussi un grand rôle quoique avec beaucoup moins de violence qu'en Martinique et ici cette faiblesse pourra être plus facilement combattue. »

Dans l'ensemble, le verdict de Donnat sur la Guadeloupe est plus favorable.

« J'ai senti, à la Guadeloupe, une beaucoup plus grande honnêteté politique, une plus grande confiance dans le Parti. »

Retenons ce critère : honnêteté politique signifie inféodation aux consignes des dirigeants du P.C.F.

Au passif, toutefois, une grave question, le problème des finances :

« La Fédération a 1.531.510 francs de dettes et les meilleures prévisions de recettes sont de l'ordre de 282.500 francs pour l'année 1950. Sur ces recettes, à peine 47.500 francs proviendraient des ristournes sur les cartes et les timbres. Nos camarades estiment à environ 2.000 le nombre des cartes qui seront placées en 1950.

« Comme ils chiffrent leurs dépenses minima à 379.000 francs, c'est donc une somme de 96.500 francs qui viendra s'ajouter à la dette actuelle.

« Le trésorier fédéral affirme qu'aucune trésorerie n'est organisée, même pas la trésorerie fédérale; les comptes ne sont pas tenus, on ne place ni les cartes ni les timbres, on ne rend pas le matériel non utilisé. »

Le rapport d'Elie Mignot sur la Martinique

Moins d'un an plus tard, la situation ne s'est guère améliorée à la Martinique, si l'on en juge par un rapport d'Elie Mignot, spécialiste du P.C.F., rappelons-le encore, pour les questions coloniales. Dans ce rapport, Elie Mignot rend compte d'une délégation à la Martinique du 17 novembre au 25 décembre 1950; puis du 2 février au 9 mars 1951.

Le rapport de Mignot concerne surtout la politique municipale de la Fédération et les querelles entre les dirigeants. Il affirme que sous son impulsion l'activité avait repris mais qu'après son premier départ de la Martinique on en était revenu à l'état de choses antérieur.

« A mon retour, le 2 février 1951, rien de ce qui avait été décidé n'avait été réalisé. La direction fédérale s'était laissé accaparer par les procès intentés à Marie-Joseph par les listes électorales et par quelques autres questions secondaires.

« Marie-Joseph avait eu de nouveau recours à ses méthodes autoritaires et il était très violemment monté contre Césaire. A noter que celui-ci, contrairement aux décisions prises, n'avait pas participé une seule fois aux réunions du B.F. (Bureau fédéral)... Il ajoute d'ailleurs avoir l'impression de perdre son temps au B.F...

« Le 17 février, à une réunion du B.F. (Césaire étant absent), Marie-Joseph porta de virulentes accusations contre Césaire. Il déclara :

« a) la municipalité jette l'argent par les fenêtres.

« b) Césaire dirige la municipalité d'une manière autocratique.

« Sur la base des accusations, je me suis arrangé pour provoquer une réunion du B.F. le 28 février, à laquelle étaient invités les secrétaires des quatre sections de Fort-de-France, ainsi que les communistes adjoints au maire. Césaire y fit un rapport sur le travail municipal antérieurement à octobre 1950, jour de son arrivée et depuis... »

« ... Il fut prouvé que les accusations de Marie-Joseph étaient pures calomnies. Comme il avait déclaré que ces faits lui avaient été rapportés par un conseiller municipal alors qu'il était chez lui, malade, il fut invité à dire devant les camarades présents le nom de son informateur qui se permettait d'inventer de toutes pièces de telles calomnies. Malgré plusieurs invitations, Marie-Joseph refusa de donner le nom de son informateur.

« Ces attaques... visaient à jeter le discrédit ou tout au moins à créer des difficultés au camarade Césaire, le principal artisan des réalisations actuellement en cours. »

Comme on le voit, les rapports entre les dirigeants de la Fédération étaient rien moins qu'amicaux. Les envoyés spéciaux de la rue de Châteaudun portent les querelles au passif de la psychologie martiniquaise... En réalité, il faut plutôt attribuer ces rivalités qui se développaient dans un climat de ragots et de calomnies à la suspicion inhérente au bolchevisme. Loin de remédier à cet état de choses, les délégués du P.C.F. ne font que l'aggraver en menant dans la Fédération des enquêtes policières, comme le démontre la suite du rapport Mignot.

Mignot dénonce en effet dans la Fédération l'existence d'un « groupe organisé », ce qui évoque — évidemment à une échelle très restreinte — le précédent du « groupe Barbé-Celor » :

« Ces divers événements avaient apporté la preuve... qu'un véritable groupe organisé avait la main sur la direction fédérale et sur la municipalité avant l'arrivée de Césaire... »

C'est pourquoi Mignot, en bolchevik conséquent, entreprend de constituer un dossier accusateur contre les membres du groupe. Dossier établi avec minutie. Il accorde en particulier une place essentielle aux origines sociales de ces dirigeants, à leurs relations de famille, à leur niveau de fortune...

« En fouillant (sic) l'origine et les liaisons de ces camarades », écrit Mignot, « on découvre notamment les faits suivants :

« 1° Marie-Joseph est le fils d'un planteur de cannes propriétaire d'une vingtaine d'hectares de terre à Rivière-Pilate. Le père de sa femme était gros commerçant à Marigot. Ils ont été élevés très bourgeoisement et sa femme en particulier est restée une petite bourgeoise. La tante de sa femme, née Gracius, est la femme de Dorléans, actuellement directeur de la prison de Fort-de-France. Ce Dorléans est l'ancien chauffeur de Lagrosillière (1), qui en a fait ensuite un gendarme. De gendarme, il a été commissaire de police. C'est un maniaque de la répression. Il est militant S.F.I.O. et la femme de Marie-Joseph reste liée avec cette famille. L'un de ses frères, Romanetti Marie-Joseph, est propriétaire et gros marchand de rhum à Rivière-Pilate. Un autre des frères de Marie-Joseph est sous-directeur de l'usine de Rivière-Salée, et la famille de Marie-

(1) Ancien député S.F.I.O. de la Martinique.

Joseph est liée par parenté avec le colonel Boisson, ancien délégué du R.P.F. à la Martinique.

« 2° Gratiant Georges est très lié à la bourgeoisie martiniquaise. Sa femme, née Montalin, est la fille d'un subdivisionnaire des Ponts et Chaussées très aisé, plusieurs fois millionnaire, possédant plusieurs belles maisons à Saint-Esprit et à Ravine-Villaine (banlieue de Fort-de-France) ainsi que deux beaux immeubles rue Victor-Hugo, à Fort-de-France. La sœur de Gratiant est mariée à M. Joseph Roseau, ingénieur de l'Ecole centrale, conseiller technique des usiniers martiniquais. Roseau est l'auteur du plan de concentration des usines de sucre de la Martinique. Il est en même temps représentant des chantiers Babcock.

« 3° Linval, docteur à l'hôpital civil, est conseiller municipal de Fort-de-France. Son père possédait au Lorain une distillerie. Actuellement, c'est un frère qui dirige cette distillerie (ils sont deux frères). Il est de notoriété publique que le nommé Clerc, gros propriétaire foncier de la région, est plus libéral à l'égard des ouvriers que Linval. Un neveu du docteur Linval a épousé

M^{lle} Montalin, une sœur de la femme de G. Gratiant.

« 4° Alier Marcel, patron boulanger, premier adjoint au maire de Lamentin est marié à une Volmy, petite-fille naturelle de Duchamp, gros propriétaire foncier et propriétaire de l'usine Soudon au Lamentin. »

Comme on le voit, c'est à une véritable enquête policière que se livrait Mignot passant au crible la situation de famille et les relations des dirigeants de la Fédération.

Mignot préparait un dossier susceptible d'être utilisé pour un éventuel procès de tendance. C'est avec des procédés identiques que fut prononcée la condamnation de Marty à qui le Bureau politique reprochait de ne pas avoir rompu le contact avec son frère.

On comprend que de pareilles méthodes n'aient pas contribué à arranger les choses à la Fédération de la Martinique. Et le succès de Césaire marque une réaction évidente contre la tutelle du Parti, et contre les procédés répugnants utilisés par les communistes dans le gouvernement des hommes.

BIBLIOGRAPHIE

SUR LA HONGRIE

FRANÇOIS DE GEOFFRE : *Hongrie, terre déchirée. Je reviens de Budapest* (Editions du Fleuve Noir, Paris, 1956, 222 p.).

Il ne faut mentionner que pour mémoire ce livre, dont l'essentiel est constitué par le reportage d'un jeune journaliste bien intentionné, mais qui de toute évidence ignorait la Hongrie et le communisme. Seules, quelques « choses vues » peuvent offrir un peu d'intérêt.

X... : *Le Soulèvement du peuple hongrois* (s.l., décembre 1956, 34 p.).

Cette brève étude de la révolution hongroise, éditée semble-t-il, par le *Foreign Office*, et traduite en français par ses services (ce qui se voit) est sans doute la meilleure qui ait été publiée jusqu'à ce jour. La chronologie en est bonne, l'information solide, l'interprétation discrète, sans à-priorisme, et même lorsqu'elle prête à discussion, intelligente et fondée sur les faits, non sur des théories contestables.

La Hongrie de 1945 à 1956. I. - L'Evolution politique et culturelle depuis la guerre. II. - L'Evolution économique. (La Documentation française, série « Notes et Etudes documentaires », 27 déc. 1956, n° 2.244, et 29 déc. 1956, n° 2.245.)

Ecrivant avant la révolution, cette étude documentaire n'apporte que peu de lumière sur des faits auxquels les événements d'octobre et de novembre ont donné après coup une importance singulière. Les débats du Cercle Petofi et les articles de la presse littéraire ont eu au moins autant d'importance sur la marche des événements que les décisions du Comité central du Parti, et la place qui leur est accordée apparaît aujourd'hui bien insuffisante. On pourrait signaler d'autres lacunes, de moindre importance, quelques erreurs, des jugements sur les personnages, qui, trop visiblement inspirés de ceux de Fejtő sont, comme les siens, sans fondement sérieux. Cette étude n'en demeure pas moins comme la

plus complète et la plus sûre de celles qui aient été publiées, mais elle porte uniquement sur les prodromes de la révolution. Le second fascicule comporte une bibliographie très abondante, qui est un précieux instrument de travail.

La Révolte en Hongrie (« Les Temps modernes », nov.-déc. 1956, janv. 1957, pp. 753-1036).

Dans ce numéro spécial des *Temps Modernes*, deux longues études, l'une de Sartre : *Le fantôme de Staline*, l'autre de Marcel Peju : *Le communisme à l'heure de la vérité* précèdent ces 283 pages de documents, qui seules importent. Après une introduction historique de F. Fejtő, viennent des extraits empruntés aux œuvres des écrivains hongrois, distribués en six chapitres : *Les années de la terreur intellectuelle* (1949-1953), *Le premier gouvernement d'Imre Nagy*, *La revanche de Rakosi*, *L'offensive générale des intellectuels après le XX^e Congrès*, *Le combat pour la vérité*, et *Sous la tempête*. Au total, 72 fragments, tous importants. C'est la meilleure clef pour pénétrer les causes et le sens de la révolution hongroise.

On ne saurait citer, mais, de la *présentation* de Gérard Spitzer, ancien directeur du Bureau hongrois de presse et de documentation auprès de l'ambassade de Hongrie à Paris (il a démissionné le 5 novembre), retenons ces lignes où, pour la première fois, quelqu'un ose s'en prendre aux mensonges des communistes, qui — c'est une tactique systématique — affirment sans cesse et ont fini par faire généralement admettre que l'état politique, économique et social de la Hongrie avant 1945 était on ne peut plus affreux : « *S'il est vrai que la Hongrie était avant 1939 un pays attardé au point de vue économique par rapport aux Etats modernes de l'Europe occidentale, il ne s'agissait pas toutefois d'un pays sous-développé à la manière des colonies d'Afrique ou d'Asie... L'industrie était dépendante, sa structure était souvent irrationnelle et son équipement parfois archaïque... mais elle n'était pas*

La crise idéologique du bolchevisme

La *crise économique* qui sévit dans le bloc soviétique est aujourd'hui patente, attestée par d'innombrables faits et par les déclarations des dirigeants eux-mêmes. La *crise politique*, infiniment plus difficile à déceler, ressort néanmoins des remous observés lors des « élections » polonaises et des contradictions manifestes entre les déclarations de différents leaders « démopopulaires », mais nous en ignorons pour l'instant à la fois l'ampleur et les contours; aussi importe-t-il de mettre une fois de plus en garde contre les « révélations » fantaisistes d'une presse sans scrupules qui imagine des rivalités de personnes et de clans en prêtant aux prétendus protagonistes des conceptions et des intentions inventées de toutes pièces.

Quant à la *crise idéologique*, on en eut la preuve pour la première fois en été dernier par les discussions engagées, à la suite du discours de Khrouchtchev, dans les universités de plusieurs pays satellites (Allemagne soviétique, Tchécoslovaquie, Pologne, Hongrie). Cette crise idéologique fut révélée peu de temps après en U.R.S.S. même par les avertissements réitérés des éditoriaux de la *Pravda* contre les « déviations idéologiques » de la jeunesse estudiantine. Quand de tels avertissements figurent dans les éditoriaux, il s'agit d'ordinaire d'un phénomène généralisé, et non de faits locaux d'importance secondaire. Enfin, un document tout récent nous renseigne d'une manière plus précise sur l'ampleur et la profondeur de la crise. Il s'agit d'un texte rédigé par M. Wolfgang Harich, professeur d'université dans l'Allemagne de Pankow et considéré jusqu'il y a six mois comme l'un des théoriciens les plus éminents de la jeune génération (il est âgé de 36 ans) du bloc oriental. Harich fut arrêté en novembre 1956 et condamné à 10 ans de travaux forcés en mars 1957 par un tribunal est-allemand. Le texte nous paraît d'une importance capitale.

L'étendue de la crise

Il ressort de ce texte — notre analyse va le démontrer — que la crise idéologique derrière le rideau de fer est infiniment plus profonde et plus grave que les observateurs occidentaux les plus sévères n'avaient jusqu'ici supposé. Le mémorandum met en cause les assises doctrinales mêmes du bolchevisme. Le branle avait certainement été donné par le rapport secret de

Khrouchtchev, mais le texte de Harich dépasse de loin les critiques formulées dans ce rapport. Tandis que Khrouchtchev n'entendait rectifier que quelques « erreurs » de Staline tout en conservant l'essentiel du stalinisme, Harich et son groupe ne se contentent pas de rejeter intégralement le stalinisme, *mais ils mettent en question quelques principes essentiels du léninisme, c'est-à-dire la raison d'être même des partis communistes et de l'Etat soviétique.*

S'il ne s'agissait que de quelques individus, on n'aurait pas le droit de parler d'une crise idéologique généralisée. Mais Harich et ses amis jouissaient (et jouissent très probablement toujours) d'un crédit certain dans l'ensemble de la jeunesse estudiantine est-allemande qu'ils endoctrinaient depuis de longues années et qui leur vouait un respect incontestable. Ils entretenaient des rapports et poursuivaient des discussions avec les doctrinaires des pays voisins, y compris évidemment l'U.R.S.S. La levée de boucliers des intellectuels polonais (qui redécouvrent Rosa Luxembourg) est révélatrice d'un parallélisme qui n'a rien de fortuit. Et Harich déclare lui-même dans son document que l'évolution idéologique de son groupe fut fortement influencée par le philosophe hongrois Georges Lukacs qui, à l'époque où cela n'entraînait pas encore la mort, avait professé une indéniabilité sympathie pour certaines thèses de Rosa Luxembourg (1).

Quant à la fermentation idéologique en U.R.S.S. même, les idées de Rosa Luxembourg n'y jouent évidemment aucun rôle, mais on n'a pas besoin d'aller faire une enquête sur place pour se représenter le désarroi qui a dû s'emparer de l'ensemble des étudiants lorsqu'ils apprirent, voici un an, qu'ils ne seraient pas examinés en histoire parce que tout ce qu'on les avait obligés à apprendre en cette matière était nul et non avvenu parce que faux. Certains d'entre eux doivent même se demander si les nouveaux livres destinés à remplacer ceux qui viennent d'être livrés au pilon seront plus véridiques que les précédents, et leurs professeurs — qui, eux, savaient depuis longtemps qu'ils enseignaient des mensonges — n'ont plus la voix assez persuasive pour les rassurer.

(1) Dans un opuscule publié en 1924, au lendemain de la mort de Lénine, au moment où commençait la chasse aux « luxembourgiens », Lukacs donnait, sur certains points, raison à Rosa Luxembourg contre Lénine.

négligeable. Les grandes propriétés latifundiaires et les survivances féodales existaient, mais n'étaient pas toute l'agriculture, et la paysannerie n'était pas constituée d'une seule masse de prolétaires, mais de couches déjà profondément différenciées. Sur le plan politique, s'il est vrai que... Horthy s'efforça d'instituer, le premier en Europe, un régime à tendances fascistes, il faut cependant dire que la dictature n'a pas toujours eu la même intensité pendant les vingt années de l'entre deux guerres, et que les possibilités d'action légale laissées au mouvement ouvrier et aux partis démocratiques bourgeois demeuraient incontestablement plus larges qu'en Allemagne ou en Italie fascistes. L'existence d'un parti social-démocrate, contrôlant les syndicats et donnant forcément refuge aux militants d'extrême-gauche, même si certains dirigeants du parti collaboraient avec le régime dans les campagnes anti-

communistes, constitue par exemple une originalité importante » (p. 784).

Irodalmi Ujsag (« La Gazette littéraire »), organe des écrivains hongrois, 2 nov. 1956. Numéro unique paru pendant l'insurrection hongroise (Editions Pierre Horay, 32 p.).

Irodalmi Ujsag (La Gazette littéraire, titre copié sur celui de l'organe soviétique similaire) était le journal de l'Union des Écrivains Hongrois. Il fut fondé en 1949. Il ne parut pas durant la première semaine de l'insurrection. Mais, le 2 novembre au soir, paraissait le numéro dont on a ici la traduction. La plupart des textes et des poèmes qui le composent furent écrits dans le feu de l'action, et peut-être se ressentent-ils de cette improvisation. Cela ne fait qu'accroître la valeur documentaire de cette brochure.

L'homme de la rue, en apprenant directement (comme membre du Parti) ou indirectement (par des amis membres) les révélations de Khrouchtchev, a pu les accueillir avec un léger haussement d'épaules : habitué depuis trente-cinq ans aux mensonges et aux promesses jamais tenues, il s'est probablement dit que cela ne faisait toujours qu'un aveu de plus, après d'innombrables autres. Le raisonnement des étudiants devait être sensiblement différent, et pour le comprendre, il suffit de se mettre à leur place. Depuis des années, on leur avait fait bûcher l'histoire du Parti et l'histoire tout court, ils y avaient consacré une partie considérable de leur temps et un effort fénace, préparé des examens, rédigé des thèses, tremblé devant le reproche du « déviationnisme », pour apprendre subitement que la vérité officielle apprise n'était que déviation et mensonge : temps perdu et peine perdue. Quelle garantie ont-ils pour être sûrs qu'on ne leur dira pas à nouveau au bout de peu de temps : ce que vous avez dû apprendre en philosophie (matérialisme dialectique), en linguistique, en économie politique, est tout aussi sujet à caution, oubliez tout et recommencez ! Ce n'est pas une construction de notre esprit : d'ores et déjà, la deuxième édition du Manuel d'économie politique dont la première fut publiée en automne 1954 est différente de celle-ci, et le Congrès de février 1956 estimait que la deuxième avait à son tour besoin d'être révisée. Dans le monde libre, de telles révisions ne tireraient pas à conséquence, chacun étant libre de se documenter aux sources les plus diverses. Mais dans un pays où il n'y a qu'une seule vérité (officielle), le remplacement d'un dogme par un autre entraîne pour l'ensemble des étudiants des conséquences incalculables, tant pour les examens que pour leur carrière.

La nouvelle orthodoxie, substituée à l'ancienne proclamée hérésie, sera-t-elle durable ? Telle est la question que se posent les étudiants et l'*Intelligentsia*. Le rapport de Khrouchtchev fut un coup porté à l'orthodoxie en général : le doute s'est installé dans les cerveaux. D'où l'effervescence attestée par tant de témoignages. Dans ces conditions, il serait absurde de s'imaginer qu'il y aurait eu une « conjuration » quelconque entre Wolfgang Harich, Georges Lukacs et d'autres intellectuels démopopulaires, et plus absurde encore de croire que les penchants hérétiques des universitaires soviétiques seraient directement liés à la fermentation dans les pays satellites. S'il est certain que Harich, Lukacs et d'autres intellectuels du glaci ont pu discuter de ces problèmes avec nombre de leurs collègues soviétiques, il est peu vraisemblable que ces savants se soient concertés pour faire triompher une « ligne » nouvelle qu'ils sont encore loin d'avoir trouvée.

On a plutôt l'impression d'assister à un « dégel » idéologique provoqué un peu partout par l'électrochoc du rapport Khrouchtchev. Après avoir énoncé les formules stéréotypées du « matérialisme dialectique », ces jeunes viennent de découvrir l'essence vivante de la dialectique et s'efforcent de l'appliquer à la réalité qui les entoure. Ils connaissent tous ce passage de Marx (2) :

« Dans l'intelligence positive des choses existantes, elle [la dialectique] implique en même temps l'intelligence de leur négation, de leur destruction nécessaire [c'est nous qui soulignons. L.L.]; elle conçoit toute forme en cours de mouvement et, par conséquent, d'après son côté périssable [souligné par nous. L.L.] »

Cette façon de voir, ils ne l'appliquent pour l'instant qu'à la réalité soviétique et démopopu-

laire sur le plan matériel et à l'idéologie stalinienne sur le plan doctrinal. Ils ne l'appliquent que très timidement au léninisme et sont encore loin de l'appliquer à la théorie marxiste elle-même. Mais il n'y a que le premier pas qui coûte...

La profondeur de la crise

Le mémorandum de Harich débute par des déclarations aussi léninistes que lénitives : « Nous n'avons pas l'intention de rompre avec le P.C.; nous ne voulons pas être des renégats; nous ne voulons pas répudier le marxisme-léninisme; notre rupture avec la direction actuelle du P.C. ne signifie pas une rupture avec le P.C. » On y trouve encore cette affirmation catégorique :

« Nous entendons demeurer sur les positions du marxisme-léninisme. »

Donc, rupture ni avec le Parti ni avec la doctrine. Ceux qui connaissent l'histoire de l'Internationale communiste savent que toutes les dissidences ont commencé ainsi. Ce n'est que chemin faisant que les *opposants*, se rendant compte de l'impossibilité de réformer quoi que ce soit et d'agir à l'intérieur et « de l'intérieur », se muèrent, le plus souvent malgré eux, en DISSIDENTS ET SCISSIONNISTES.

En soutenant que la « victoire du socialisme » en Europe occidentale « ne doit pas nécessairement passer par une révolution », Harich reste encore dans la « ligne » tracée par Mikoïan au Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. en février 1956. Mais il s'en écarte déjà lorsque, au paragraphe suivant, il déclare que ce processus « ne s'accomplira pas partout sous la direction du P.C. » et que « dans beaucoup de pays les communistes ne seront même pas en mesure de diriger ce processus ». Cette déclaration est incompatible avec l'un des principes essentiels du léninisme, non point du « léninisme » inventé après la mort de Lénine par les Zinoviev-Kamenev-Boukharine, mais du léninisme authentique de Lénine lui-même.

A la lecture de ce texte, on sent dans chaque phrase le désir de l'auteur de concilier les inconciliables, de mettre — autant que possible — ses conceptions nouvelles en accord avec les dogmes dont il s'est nourri depuis quinze ou vingt ans, le désir de rester fidèle à son passé tout en demeurant fidèle à son idéal qu'il voit bafoué par ceux qu'il a, jusqu'ici, suivis aveuglément, le désir — pour le dire en deux mots — de rester fidèle à lui-même dans sa propre évolution. En d'autres termes : ce texte sent l'honnêteté et la sincérité.

On objectera peut-être que pendant de longues années Harich a approuvé en applaudissant toutes les sanglantes orgies de Staline et qu'à la différence de ceux qui quittèrent l'Internationale communiste avant 1930, il est solidaire de crimes tandis que les dissidents antérieurs n'étaient solidaires que d'erreurs. Mais il ne faut pas oublier que Harich n'avait que dix ans lorsque Staline fit massacrer les « koulaks », et dix-huit ans lorsque Staline, en concluant son pacte avec Hitler, déclencha la guerre. Il ne faut pas oublier non plus que même un socialiste comme Otto Bauer, insensible au massacre de millions de paysans russes, reprochait à Boris Souvarine d'avoir méconnu « l'œuvre historique » de Staline (3).

(2) Préface à la deuxième édition du *Capital* (1872).

(3) *Der Kampf* (revue de la social-démocratie autrichienne), octobre 1935. Bauer y critiquait vivement l'ouvrage de Souvarine : *Staline*, qui venait de paraître. Le mois suivant, Karl Kautsky prenait la défense de Souvarine contre Bauer.

A l'égard de l'U.R.S.S., Harich en arrive à la position prise par Trotski voici vingt-cinq ans : l'U.R.S.S. reste « le premier Etat socialiste du monde », « même le stalinisme n'a pu rien y changer »... mais il admet que l'U.R.S.S. ne saurait être un modèle pour tous les pays, et qu'en conséquence « l'U.R.S.S. n'a plus le droit de prétendre au rôle dirigeant dans le camp socialiste ». Cette affirmation est antistalinienne, mais elle n'est pas en contradiction avec maintes déclarations de Lénine. Harich s'efforce d'expliquer la dégénérescence soviétique par le niveau arriéré de la Russie, il estime même que l'industrialisation forcée était « historiquement nécessaire ». La « nécessité historique » a bon dos en l'occurrence : si Harich voulait vraiment raisonner en marxiste, il devrait dire que c'est au capitalisme qu'incombait la nécessité historique de l'industrialisation et que Lénine et ses compagnons eurent tort de perpétrer leur coup d'Etat d'octobre 1917. Son souci de tenir la balance égale entre Trotski et Staline montre bien combien il lui est difficile de se dégager du vieux dogme dans lequel il fut élevé. Ne notons qu'en passant l'erreur qu'il commet en écrivant que Trotski s'opposait à Staline dans la question de l'industrialisation forcée : Trotski avait préconisé l'industrialisation et la planification bien avant Staline, qui ridiculisait cette idée pour ne s'en emparer qu'après avoir fait déporter Trotski. Cette erreur de Harich prouve en tout cas que les documents de cette époque sont difficilement accessibles même aux sommités scientifiques de l'U.R.S.S. et de ses satellites.

Il faut encore signaler un passage particulièrement révélateur. Harich qualifie la comédie de la déstalinisation du XX^e Congrès de « tentative de parer (4) par une révision au sommet de la révolution imminente d'en bas ». Harich était assurément mieux placé que n'importe quel observateur occidental pour connaître et mesurer la gravité de la crise qui, voici plus d'un an déjà, lézardait les structures soviétiques. Nous avons affirmé ici-même dès le premier moment que les hommes du Kremlin n'ont pu s'engager sur cette pente dangereuse que poussés par des nécessités impérieuses, inéluctables (5). Nous n'aurions cependant osé parler d'une « révolution menaçante » (6).

Rupture avec les principes du bolchevisme

Le texte de Wolfgang Harich part de l'affirmation des principes léninistes et de la fidélité au Parti communiste. Dans la dernière partie de ce texte, il ne reste plus rien de la profession de foi initiale : l'auteur aboutit au rejet pratique et théorique des principes fondamentaux, non point du stalinisme, mais du bolchevisme tel qu'il fut défini par Lénine lui-même.

Les solutions envisagées pour une Allemagne réunifiée comportent, sur le plan pratique, la liquidation du Parti communiste, sa fusion avec la social-démocratie, au sein de laquelle le P.C. de la zone orientale (S.E.D.) ne représenterait « plus qu'un mouvement marxiste de gauche qui n'aurait plus rien de commun avec le P.C. traditionnel et avec sa funeste dégénérescence ». Ce mouvement unifié prendrait davantage les traits de la social-démocratie que ceux du P.C. même réformé par l'exclusion des staliniens. En attendant cette fusion, qui ne pourrait intervenir qu'après la réunification allemande, Harich veut cependant conserver le système des listes uniques sous la direction du P.C. actuel, conception incontestablement totalitaire mais qui n'est pas spécifiquement bolcheviste car certains socia-

listes de « gauche » l'admettent bien volontiers et ne se récrient que lorsqu'ils en pâtissent eux-mêmes.

Une chose, en tout cas, est certaine : en considérant que la révolution socialiste peut être l'œuvre de partis qualifiés de « sociaux-fascistes » comme la social-démocratie allemande ou le Labour Party anglais, ou d'un parti socialiste de gauche comme le Parti de Nenni en Italie, Harich a pratiquement abandonné le principe essentiel qui fut à l'origine de la fondation du Komintern en mars 1919. Aux yeux du groupe Harich, les partis communistes ont perdu leur raison d'être.

Sur le plan de la théorie, la rupture est tout aussi catégorique. Harich veut « compléter et élargir » le « marxisme-léninisme » par les idées de Trotski et « avant tout » de Boukharine, par celles de Rosa Luxembourg et « partiellement » de Karl Kautsky, sans oublier Fritz Sternberg et « d'autres théoriciens sociaux-démocrates ». Le retour à Boukharine, léniniste depuis toujours, et à Trotski, devenu léniniste sur le tard (comme Georges Lukacs), ne signifie pas encore une rupture avec le bolchevisme. Mais le léninisme ne saurait, sans se renier lui-même, absorber la moindre parcelle de la pensée de Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg a critiqué les principes d'organisation du bolchevisme en 1904, l'action du bolchevisme au pouvoir après Octobre 1917 dans une brochure écrite en septembre 1918, et elle s'est opposée à la fondation de l'Internationale communiste (7).

Quant aux idées de Karl Kautsky, qui avait critiqué le coup d'Etat d'Octobre 1917 dès le premier jour et qui n'avait cessé de combattre la théorie et la pratique du bolchevisme jusqu'à sa mort (1938), on se demande comment il serait possible, même « partiellement », de les introduire dans le léninisme : ce serait vouloir marier l'eau et le feu. Les derniers ouvrages de Fritz Sternberg (8) ne sont pas non plus léninistes, bien au contraire.

La rupture est donc absolue, irrémédiable. Ce qui est plus grave et plus significatif encore, c'est l'âge des hérétiques. Les théoriciens de la génération de Harich étaient des enfants à l'époque où certaines idées non léninistes avaient encore cours dans l'Internationale communiste, avant d'être éliminées par la « bolchevisation » (1924-1927). Mais même alors, aucun des premiers opposants n'aurait songé à se réclamer de Karl Kautsky, promu au rang de « renégat » par Lénine en personne dès 1919 (9). Harich et son groupe, élevés dans le léninisme-stalinisme le plus pur et pour qui Kautsky a toujours été le renégat le plus abject, recommandent à présent d'enrichir le léninisme par certaines idées de Kautsky. Ils ne sont certainement pas les seuls à penser ainsi. Des courants semblables existent très probablement ailleurs, même en Russie. C'est dire que la crise idéologique y est extrêmement profonde.

LUCIEN LAURAT.

(4) *Auffangen* dans l'original. Ce terme pourrait se traduire par *intercepter* ou *amortir*.

(5) Cf. *Est & Ouest*, n° 149 (1^{er}-15 avril 1956), notre article : « Doctrine » à usage externe, et n° 162 (16-30 novembre 1956) : *Pièges et limites de la déstalinisation*.

(6) Les termes employés par Harich : *die drohende Revolution von unten*.

(7) Le représentant de Spartacus au congrès de fondation du Komintern, Hugo Eberlein, avait la consigne de voter contre cette fondation ; n'osant voter contre dans l'enthousiasme général, il fut le seul à s'abstenir.

(8) *Kapitalismus und Sozialismus vor dem Weltgericht* (1951) et *Marx und die Gegenwart* (1955).

(9) Lénine : *La Révolution prolétarienne et le renégat Kautsky*.

Double crise des générations dans le P.C. Yougoslave

DANS la courte allocution qu'il a prononcée devant le Conseil fédéral exécutif à l'occasion de la mort de Mocha Piyadé, Tito a déclaré, en guise de conclusion : « Déjà, en faisant nos adieux à notre camarade Kidritch, nous avons souligné qu'il nous fallait consacrer plus d'attention à nos camarades, à nos cadres, à l'état de leur santé. Je voudrais aujourd'hui, une fois de plus, rappeler que les rangs de nos vieux révolutionnaires ne sont pas très nombreux et que c'est pour nous une raison de plus de soigner la santé et la vie de ceux de nos dirigeants qui ont traversé toutes les tempêtes et qui possèdent une expérience immense. Que la mort de Mocha Piyadé nous soit à cet égard un avertissement : nous devons nous comporter d'une façon plus sérieuse. »

Ce conseil qu'il donnait aux autres chefs communistes yougoslaves, Tito l'a déjà suivi lui-même. Depuis 1953 — à vrai dire depuis la mort de Staline — le dictateur yougoslave a pris une attitude profondément contradictoire : il est le seul, dans l'univers communiste ou non communiste à cumuler tant de fonctions et de titres, ceux de chef de l'Etat, du Parti, de l'armée, du front, etc., cependant qu'il bat certainement un record du monde pour le peu de temps qu'il passe dans sa capitale, d'où il est censé diriger l'Etat et le Parti. Depuis plus de trois ans, il passe de longues semaines à voyager fastueusement à travers l'Europe, communiste et non communiste, l'Asie et l'Afrique; il passe le temps qui lui reste à se reposer, à Brioni et à Bled. Rien d'étonnant, par conséquent, à ce que la mort de Piyadé ne l'ait pas trouvé à Belgrade. Le lendemain même des funérailles, il quittait Belgrade dans son train spécial, pour s'arrêter à Zagreb le matin suivant, y prononcer un discours devant les ouvriers et retourner ensuite dans ses lieux de repos.

Il n'empêche que, dans les propos tenus devant la dépouille de Piyadé, Tito aborda un problème capital et inquiétant pour la direction communiste yougoslave : celui de l'amenuisement des cadres dirigeants, dont la disparition est constante et la succession presque inexistante.

Le sort des dirigeants yougoslaves avant 1948

L'opinion généralement admise en Occident tend à opposer la constance et la continuité de l'équipe dirigeante communiste en Yougoslavie aux fluctuations très fréquentes dans les autres partis ou pays communistes. Ce raisonnement est juste en ce qui concerne Tito et ses deux lieutenants : Kardelj et Rankovitch, mais non pour tous les autres dirigeants communistes yougoslaves.

Le Parti communiste yougoslave comptait, au début de son action insurrectionnelle, 12.000 membres, dont 3.000 seulement sortirent vivants de la guerre. Ces 3.000 communistes, qui formaient une véritable « société fermée », prirent en mains tous les leviers du pouvoir. Ils s'employèrent tout d'abord à éliminer de la direction, souvent de façon apparente, les hommes qui les avaient aidés à accéder au pouvoir. Ces hommes étaient de deux sortes : il y avait d'anciens membres et dirigeants du P.C. yougoslave d'avant 1937 — année où le Komintern confia

à Tito le secrétariat général — et, d'autre part, des « compagnons de route » qui s'étaient montrés d'une utilité incontestable pour l'accession de Tito au pouvoir.

Les vieux militants communistes furent mis sur une voie de garage sous des prétextes divers. Ils étaient « trop vieux » (ils avaient, en 1944, le même âge que Tito aujourd'hui), ils étaient « contaminés par le fractionnisme », ils n'avaient pas fait preuve d'assez de vigilance ou d'esprit révolutionnaire, etc. C'est ainsi que deux des fondateurs du P.C. yougoslave, qui avaient eu la chance de vivre en Yougoslavie au temps de la royauté, au lieu d'aller chercher asile en Russie soviétique (comme les autres fondateurs, assassinés presque tous) : Pavle Pavlovitch et Tricha Katslerovitch, durent se retirer de la vie politique; le silence se fit sur leurs noms, comme s'ils avaient cessé d'exister. Ils ne devaient faire leur réapparition que lors des funérailles de Piyadé, pour s'incliner devant sa dépouille.

Quant aux « compagnons de route », ils obtinrent, à la fondation de la République populaire fédérative yougoslave, une fraction du pouvoir, donnant une caution démocratique à Tito. Toute la propagande communiste et une bonne partie de l'opinion occidentale se servirent de leurs noms pour affirmer que le système de Tito n'était pas communiste. Mais une année n'était pas écoulée qu'ils commencèrent à être les victimes de l'épuration.

Lorsque Tito forma son gouvernement provisoire à Yaytsé, en novembre 1943, il y fit entrer plusieurs hommes politiques venus des partis démocratiques. Mais, les uns après les autres, tous disparurent. Le vice-président du gouvernement était un journaliste du Parti paysan croate, Bozidar Magovets : en novembre 1948, il fut condamné à trois ans de prison comme « chef d'une bande de terroristes et d'espions ». Lors de la constitution du gouvernement Tito à Belgrade, le 6 mars 1945, le poste de premier vice-président du gouvernement revint à Milan Crol, chef du Parti démocrate, qui se trouva forcé de démissionner dès le mois d'août suivant. Les Affaires étrangères avaient été confiées à Ivan Choubachitch, signataire d'un accord entre Tito et le gouvernement de Londres : il démissionna en octobre 1945 et finit ses jours en résidence surveillée.

Ce premier gouvernement de Tito comprenait, pour plus de moitié, des ministres non communistes mais amis du Parti : Choutey, Marouchitch, Kocbek, Filipovitch, Tchoubrilovitch, etc. Trois ou quatre ans plus tard, aucun d'eux n'était plus ministre. Tous avaient été remplacés par des communistes de 1937.

Parallèlement au gouvernement, Tito créa l'A.V.N.O.J., sorte de Presidium du Soviet suprême de la République yougoslave, composé de plusieurs hommes politiques non communistes. Tous furent éliminés graduellement, et quelquefois brutalement. Les plus habiles et les plus heureux eurent droit à la retraite. D'autres, comme le président de l'A.V.N.O.J. pour la Macédoine, Métodie Antonov, se retrouvèrent en prison, ou bien furent proscrits ou chassés de leur maison comme N. Miljanitch, président de l'A.V.N.O.J. au Monténégro.

Lorsqu'eut lieu, en 1953, une refonte constitutionnelle de l'Etat yougoslave, un seul non communiste parmi les anciens ministres ou membres du Presidium de l'A.V.N.O.J. avait échappé aux purges successives : Sava Kosanovitch, membre du nouveau Comité exécutif fédéral, qui devait mourir en 1956.

Il en fut de même de quelques groupuscules politiques pompeusement baptisés « partis » et qui acceptèrent de collaborer avec Tito en 1945. En Serbie, deux partis jouèrent ce rôle d'alliés de Tito : l'éphémère Parti populaire paysan, dont le chef, le docteur Dragouljoub Yovanovitch, membre du Presidium de la République yougoslave, fut condamné, en 1946, à huit ans de prison qu'il purgea entièrement; et le Parti républicain, qui avait pour unique fonction la publication du journal *République*, suspendu en décembre dernier par ordre des autorités « faute de papier », alors que quelques hommes de paille déclarés « républicains » et nommés ministres en 1945 avaient cessé toute activité depuis très longtemps déjà.

Tous ces postes tombèrent automatiquement aux mains des 3.000 survivants du P.C. yougoslave. Mais ce monopole n'allait pas sans un sérieux inconvénient. La multiplication des charges et des fonctions en faveur de cette catégorie d'hommes était entravée par leur nombre forcément stationnaire, car la formule empêchait tout renouvellement de personnes. C'est en 1948 que l'on put mesurer la gravité du problème, après le conflit avec Staline, car le Parti se trouva désormais dans une situation paradoxale : les communistes devaient, afin de mieux résister à Staline, s'appropriier tous les leviers de commande (c'est à cette époque qu'ils écartèrent du pouvoir les derniers compagnons de route) et en même temps faire face à un sérieux amincissement de leur équipe dirigeante de 3.000 vétérans.

Les pertes depuis 1948

La « tactique du salami » ne visait, jusqu'en 1948, que les alliés du Parti communiste. Depuis l'élimination des compagnons de route et le conflit avec Staline, c'est à l'intérieur même du P.C.Y. qu'elle fit rage. Les vétérans devinrent de moins en moins nombreux, dans une opération de grignotage incessante, tandis que se poursuivait la guerre politique avec Moscou.

Dans le premier gouvernement de Tito, formé à Belgrade le 6 mars, la moitié des portefeuilles étaient aux mains des communistes. Quatre de ces ministres communistes optèrent, en 1948, pour le Kominform et se retrouvèrent en prison : Hebrang, ministre de l'Industrie et chef du plan quinquennal, mourut dans sa cellule; Zouyovitch, ministre des Finances, ancien membre du Politburo, fut libéré en 1950. Deux autres ministres furent arrêtés après 1948 : Andreiev et Nikola Patrovitch. Un cinquième fut rétrogradé pour « manque de vigilance ». Des ravages analogues frappèrent les autres organismes dirigeants de l'Etat yougoslave. A l'état-major de l'armée, le conflit avec Staline entraîna la chute d'Arso Yovanovitch, chef d'état-major, tué par les titistes, de Branko Poljanats, son adjoint, chassé de l'armée, de S. Roditch, deuxième adjoint, mort subitement dans des circonstances étranges, de P. Ilitch et V. Terzitch, membres de l'état-major, mis sur des voies de garage, et de Branko Petritchevitch, chef des commissaires politiques, condamné à quinze ans de prison.

Il est vrai que ce n'est que grâce à ces méthodes staliniennes que Tito est parvenu à mettre en échec la tentative de renversement dont il était menacé par Staline, dans plusieurs régions

où une discussion relativement libre s'engagea comme en Serbie orientale où, à l'université de Belgrade ou à Sarajevo, la majorité avait opté régulièrement pour Moscou. Mais il est également incontestable que ces épurations massives eurent pour effet de décimer rapidement la tête dirigeante qui s'était constituée en Yougoslavie en 1945.

Si ce phénomène d'auto-destruction avait cessé en 1951-1952 — à l'époque où la bataille contre Staline était virtuellement gagnée — il ne mériterait pas de plus longs commentaires. Mais, contre toute attente, de nouveaux sujets de litiges allaient apparaître dans les cercles dirigeants yougoslaves, amenant de nouvelles dispartitions parmi les vétérans.

En l'espace de deux ans, deux membres du Politburo furent chassés du P.C.Y. : Blagoyé Neskovitch et Milovan Djilas. Aucun d'eux n'était pourtant gagné à la cause de Moscou. Le premier, Blagoyé Neskovitch, secrétaire du Comité central du P.C. pour la Serbie et vice-président du gouvernement de Tito, exerce aujourd'hui sa profession de médecin, et le second, Milovan Djilas, purge une peine de trois ans de prison, pensionnaire des geôles communistes après l'avoir été de celles de la Yougoslavie d'avant-guerre, à cette considérable différence près que, dans la Yougoslavie de l'ancien régime, il pouvait écrire, traduire, publier, alors que chez Tito, pour avoir écrit un seul article dans une revue étrangère, il a été jugé à huis-clos.

Bien souvent, les successeurs de ces chefs communistes épurés ne furent pas plus favorisés. Hebrang fut remplacé, au Plan économique, par Boris Kidritch, qui mena le pays à la catastrophe économique et enterra la planification socialiste yougoslave avant de mourir de leucémie en 1953. Djilas fut remplacé, au poste de président de l'Assemblée nationale, par Mocha Piyadé, qui vient de mourir. Il a fallu ce décès pour mettre un terme à une rivalité de longue date qui dressait l'un contre l'autre les deux anciens chefs communistes yougoslaves.

Responsables de l'insurrection du Monténégro en 1941, Djilas et Piyadé entrèrent bientôt en désaccord. Comme Djilas était, à l'époque, « gauchiste » et menait une politique contraire aux directives de modération données par Staline, il fut rappelé à l'état-major de Tito à Oujitsé. A partir de 1942, tous deux restèrent aux côtés de Tito, Djilas occupant toutefois un rang plus élevé dans la hiérarchie communiste. A la prise du pouvoir, il entra dans le gouvernement et conserva la direction de l'« Agitprop » du P.C.Y.

Après le conflit avec Staline, son tempérament impulsif et sa plume combattive amenèrent Piyadé, dès l'automne 1949, à s'élever violemment contre Staline et les procès monstrueux d'avant-guerre — prise de position que les autres chefs et Djilas lui-même jugèrent inopportune. Mais quatre ans plus tard, Piyadé prit sa revanche : Djilas évoluant du communisme titiste vers un socialisme démocratique, Piyadé se fit l'un de ses plus farouches accusateurs au Plenum du Comité central, qui décida l'élimination de Djilas. Il prit sa place à la fois à l'Agitprop et à l'Assemblée nationale. Curieux effet du hasard, la dernière intervention publique de Piyadé à Londres reste liée à l'affaire Djilas. Invité d'honneur de l'Association de la presse étrangère, Piyadé prononça un discours à la suite duquel se produisit un incident sans précédent. Plusieurs journalistes lui ayant demandé s'il ne pouvait, en sa double qualité d'ancien détenu politique et d'ancien journaliste, faire une démarche en faveur de Djilas, Piyadé riposta : « *Je ne puis*

rien faire pour Djilas. Du point de vue du socialisme yougoslave, il devait être condamné. Vous aussi, si vous jugez quelqu'un dangereux, vous le mettez en prison.»

De nombreux cris de protestations s'élevèrent autour de Piyadé surpris et blême, visiblement peu habitué à entendre s'exprimer la contradiction... Trois jours plus tard, il était terrassé par une crise cardiaque.

Les listes des membres du Politburo indiquent une disparition rapide de la vieille garde des vétérans. En 1943, la composition du Politburo était la suivante : Ribar, Miloutinovitch (morts pendant la guerre), Zouyovitch, Hebrang (épurgés comme kominformistes), Djilas (en prison), Piyadé (mort). Trois survivants seulement sur les neuf anciens membres sont demeurés en place. En 1948, au lendemain du conflit avec Staline, le Politburo comprenait, à l'issue du V^e Congrès du Parti : Tito, Kardelj, Djilas, Rankovitch, Gosnjak, Piyadé, Kidritch, Neskovitch et Lescosek. De ces neuf membres, neuf ans plus tard, cinq seulement restent en fonction et l'un d'eux, Lescosek, est relégué à l'arrière-plan.

A l'issue de ce V^e Congrès, à l'automne 1952, le secrétariat du Comité central était composé de : Tito, Kardelj, Djilas, Rankovitch, Kidritch et Gosnjak : deux ans plus tard, il manquait déjà deux membres, Kidritch et Djilas.

Pour n'importe quel parti au pouvoir depuis un certain temps se pose le problème du renouvellement de l'équipe dirigeante. Cette « circulation des élites » dont parlait Pareto, qui s'effectue par le jeu électoral et parlementaire dans les démocraties, s'opère, dans les pays communistes, à l'intérieur du Parti. Staline, persuadé que personne, hors lui-même, n'était irremplaçable, s'inquiétait peu de ce problème et veillait à la liquidation périodique de ses compagnons. Dans les pays satellites, la solution est purement mécanique; les partis communistes n'ayant été dotés ni de nombreux cadres expérimentés, ni de révolutionnaires authentiques du pays, c'est la présence soviétique qui décide du sort du pays, la qualité des exécutants jouant un rôle parfaitement insignifiant.

Le problème se pose différemment pour Tito. Il n'est pas poussé par la manie stalinienne de tuer. Il a néanmoins perdu la majeure partie de ses anciens lieutenants. Son régime — à la différence des démocraties populaires — s'est imposé par une révolution, dont le sort n'est pas lié à Moscou... Il doit fonctionner tout seul.

Alors que les cadres dirigeants se rétrécissent et vieillissent, le seul moyen de survivre consiste, pour le régime à ce que des jeunes prennent la relève. La jeunesse a rendu un service immense au P.C. yougoslave avant la guerre déjà. A la place des membres anciens, paralysés par les querelles fractionnelles, la jeunesse — en particulier celle de l'Université de Belgrade — apporta un sang révolutionnaire nouveau et rendit possible l'insurrection communiste de 1941.

Aujourd'hui, ce n'est pas de la jeunesse universitaire que viennent les hommes nouveaux. Le P.C. persécuté exerçait jadis sur les jeunes plus d'attrait que de nos jours où il détient le pouvoir. Il suffit de lire les journaux, d'enregistrer les déclarations officielles, ou de recueillir les témoignages vivants pour se rendre compte de l'indifférence actuelle des jeunes envers le régime. Ils ne le voient que sous un aspect terriblement pratique et opportuniste, la carte de membre du Parti aidant souvent — pas toujours — à trouver une situation et à faire une carrière.

Tito lui-même a sonné l'alarme à plusieurs reprises et dénoncé cet état d'esprit inquiétant. En 1952 déjà, il déplorait, devant une délégation de jeunes, que les communistes de la nouvelle génération ne soient pas de la même trempe que ceux d'avant guerre. En 1956, le Plenum du Comité central fut consacré spécialement au problème de la jeunesse. On tenta de ressusciter les anciennes formes d'enthousiasme de commande qui étaient à l'honneur avant le conflit avec Moscou : les brigades de travail, l'endocritinement marxiste-léniniste, avec sa dernière manifestation, l'obligation — récemment imposée aux étudiants de toutes les facultés — de suivre, comme jadis, des cours de doctrine communiste et de passer un examen en cette matière.

Autre symptôme caractéristique, et inquiétant pour le régime quant à l'état d'esprit de la jeunesse : l'évasion constante des jeunes du pays. La Yougoslavie présente, à cet égard comme à bien d'autres, un curieux paradoxe : de tous les pays communistes, elle est celui dont on s'enfuit le plus. Pourtant, c'est de ces évasions yougoslaves que l'on parle le moins. Les titistes yougoslaves comme leurs laudateurs à l'étranger gardent le silence sur ce point. Ce phénomène revêt un caractère d'autant plus grave pour le pays du « communisme national » que, dans leur écrasante majorité, les évadés sont des jeunes, en majorité ouvriers spécialistes ou agricoles. Rien que pour mars dernier, la liste (incomplète) de ces fuites se présente ainsi :

— Du 1^{er} au 2 mars, un jeune capitaine de l'aviation yougoslave s'est enfuit avec son avion et a demandé asile en Autriche.

— Le 2 mars, 20 citoyens yougoslaves sont arrivés à Bari pour y chercher un asile politique. Il s'agissait de 15 passagers et de 5 membres de l'équipage du bateau « Marin Drzitch », qui avaient obligé le capitaine à prendre la direction de Bari. Seul, le capitaine a demandé à être rapatrié.

— Le 20 mars, un groupe de 19 citoyens yougoslaves a traversé la frontière autrichienne, laissant 3 camarades en route.

— Le 21 mars, un autre groupe de 14 Yougoslaves s'est sauvé avec un canot à moteur à Faon, sur la côte italienne.

— Le 25, un communiqué de Vienne faisait savoir qu'environ 50 Yougoslaves par jour passaient en Autriche, ce qui provoqua une visite de l'ambassadeur yougoslave Radivojé Oualitch au ministre de l'Intérieur autrichien pour réclamer le renforcement des gardes-frontières.

Ce même mois de mars, d'un convoi touristique venu de Zagreb à Paris et groupant 34 personnes, 20 restèrent à Paris comme réfugiés politiques.

BRANKO LAZITCH.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Le Parti Communiste Jordanien

Il n'y a pas bien longtemps, la Jordanie passait pour un des pays les plus calmes du Moyen-Orient. Les événements récents ont prouvé que cette conception était tout à fait dépassée. Certes, depuis sa fondation au lendemain de la première guerre mondiale, la Transjordanie a subi une évolution rapide. Amman, sa capitale, comptait à peine quelques milliers d'habitants il y a une génération, elle en compte aujourd'hui 160.000 — mais deux événements ont, ces dernières années, précipité cette évolution : la fusion avec la partie arabe de la Palestine au lendemain de la guerre avec Israël et l'apparition d'un mouvement communiste organisé. Avant 1949, la Transjordanie comptait 450.000 habitants pour la plupart des agriculteurs. La fusion provoqua l'arrivée massive de réfugiés palestiniens (700 à 800.000), qui comptaient un pourcentage relativement fort de militants ouvriers et d'intellectuels.

C'est à la faveur de ces événements que des dirigeants communistes, parmi lesquels Fouad Nasir, Ruchdi Shahih et Ridwan al Hilou pénétrèrent en Jordanie malgré l'interdiction frappant les activités communistes, et y fondèrent l'équivalent de la « Ligue de Libération Nationale » de Palestine. Leur première tâche était de créer des cadres sûrs. A cette fin, ils entrèrent en contact avec des professeurs, des avocats, des journalistes, des médecins. Des cellules furent organisées dans les écoles et les collèges : elles devinrent l'armature du Parti.

Comme dans tous les autres pays du Moyen-Orient, l'accent n'était pas mis sur une lutte révolutionnaire des masses. S'il était fait appel aux intérêts de classe, c'est des intérêts de classe de l'intelligentsia qu'il s'agissait et non de ceux du prolétariat. Le premier ennemi du peuple, c'était l'impérialisme occidental, représenté alors par la Grande-Bretagne et la Légion Arabe. L'industrialisation du pays était la tâche la plus urgente. Et quel exemple plus exaltant pouvait-on trouver que l'Union soviétique ?

L'année 1949 fut consacrée à la formation de cadres notamment à Jérusalem, Bethléem et Naplouse où les communistes obtinrent le soutien de certain membres des anciennes familles dirigeantes. Au début de 1950, les communistes n'hésitèrent pas à s'opposer ouvertement à la politique occidentale visant à créer un commandement unique au Moyen-Orient. Les premières arrestations eurent lieu à Naplouse lors d'une manifestation contre la Jordanie et en faveur de la création d'un Etat arabe indépendant.

En juin 1951, constatant que cet Etat indépendant n'était pas près de voir le jour, le Parti adopta officiellement le nom de « Parti communiste de Jordanie ».

En avril 1950, les communistes avaient décidé de boycotter les élections. Après quelques hésitations, ils ne commirent pas la même bévue aux élections d'août 1951, après l'assassinat du roi Abdullah. Ils présentèrent un programme de front populaire très vague et obtinrent des succès non négligeables — 25 % des voix à Naplouse, 15 % à Amman.

A la fin de 1951, le Parti comptait 700 membres. Comme il était toujours illégal, la plupart de ses fonctions étaient remplies par le « Mouvement de la Paix ».

En décembre 1951, le secrétariat général du Parti, Fouad Nasir, fut arrêté et condamné à

dix ans d'emprisonnement. Il fut bientôt rejoint en prison par les principaux dirigeants du « Mouvement de la Paix ». Mais, déjà, les cadres du Parti étaient suffisamment solides pour résister à des « persécutions ».

Au cours des années 1952 et 1953, le Parti développa son action parmi les intellectuels, mais il essaya également d'atteindre les masses. Des manifestations antioccidentales eurent lieu, dirigées cette fois contre les Etats-Unis (notamment lors de la visite de Foster Dulles en mai 1953). Le gouvernement adopta finalement une législation plus sévère contre les communistes. Une loi de décembre 1953 l'autorisa à arrêter pour un laps de temps non déterminé tout membre d'une organisation communiste, tandis qu'elle infligeait des peines de un à trois ans de prison à ceux qui versaient des subsides à ces organisations ou diffusaient la littérature du Parti.

Mais, à partir de 1954, conformément à la « ligne » fixée pour tous les partis communistes du monde, les communistes jordaniens changèrent de tactique et tendirent la main aux diverses formations politiques de gauche qu'ils avaient farouchement combattues jusqu'alors. Voici comment Walter Laqueur décrit leur manœuvre : « Pour commencer, les communistes semblaient des associés en second. Les autres étaient des groupes respectables qui avaient bien voulu condescendre à collaborer avec les communistes. Mais grâce à leur organisation supérieure et leurs ressources plus importantes, les communistes devinrent les leaders de l'opposition. Les autres, qui avaient voulu se servir des communistes à leurs propres fins, virent bientôt leurs manœuvres déjouées par leurs « associés en second ». Les « groupes respectables » comprenaient surtout des intellectuels et des hommes nantis qui n'avaient aucune envie de manifester dans la rue, de lancer des pierres et d'incendier les immeubles et les automobiles, tandis que les communistes disposaient à cet effet des garçons des collèges et des écoles qui considéraient qu'il ne s'agissait là que l'un sport un peu plus risqué que d'habitude » (1).

En mai 1954, fut fondé le « Front national » qui groupait en son sein le Parti communiste, des organisations progressistes et des mouvements religieux comme les frères musulmans. Grâce à une organisation clandestine, « les Officiers libres », le Front national réussit à noyauter la Légion Arabe et, depuis novembre 1955, il dirige la campagne contre le pacte de Bagdad. En décembre 1955, il organisa une grève générale qui paralysa tout le pays.

De nouvelles émeutes antioccidentales eurent lieu en janvier 1956; comme toujours, les communistes y jouèrent le rôle de meneurs. A ce propos, Naboulsi, chef du Parti national-socialiste, l'un des premiers groupes à coopérer avec les partisans de la paix communistes, déclara à un correspondant du *Daily Telegraph* « que les manifestations avaient commencé dans l'ordre, mais que des inconnus en avaient alors pris la direction... ». Ces « inconnus » n'étaient autres que les chefs du front communiste qui avaient collaboré avec lui à l'organisation de la manifestation.

En mars 1956, les communistes remportèrent

(1) Walter Laqueur : « Communism and Nationalism in the Middle East », Londres 1956. — L'essentiel de la documentation de cet article est emprunté à cet excellent ouvrage.

un éclatant succès, le renvoi de Glubb Pacha, ancien chef de la Légion Arabe, un des obstacles majeurs à la progression communiste.

La politique actuelle du Parti vise à obtenir la neutralisation du pays et à empêcher toute espèce d'alliance avec l'Occident. Pour atteindre ces buts, le P.C. a tout intérêt à s'abriter derrière la façade du « Front national », afin de rallier au mouvement anti-impérialiste les couches dirigeantes bourgeoises. Ce faisant, il exécute fidèlement les consignes du Kremlin. Dans un

petit ouvrage sur la Jordanie paru à Moscou en novembre 1956, M. E.A. Lehedev minimisait à dessein le rôle du P.C.; il constatait assez cyniquement que « le nationalisme panarabe est plus important pour l'avenir du mouvement de libération que les revendications sociales ».

Ainsi, pour le P.C. jordanien, comme pour Moscou, l'objectif immédiat est de détacher complètement la Jordanie de l'Occident. Après quoi, on essaiera de la faire basculer tout à fait dans l'orbite soviétique.

Un premier gouvernement communiste dans l'Inde

L'UNE des thèses de Lénine la plus fréquemment citée par les maîtres actuels du Kremlin est certainement la suivante : « L'issue finale de la lutte dépend en fin de compte du fait que la Russie, l'Inde, la Chine, etc., constituent l'immense majorité de la population du globe. Or, cette majorité est précisément entraînée ces dernières années, avec une rapidité extraordinaire dans la lutte pour sa libération et il ne peut y avoir l'ombre d'un doute quant à l'issue définitive de cette lutte mondiale. C'est pourquoi la victoire définitive du socialisme est absolument et pleinement assurée. »

Ces lignes de Lénine, où il annonçait que la victoire sur le capitalisme serait décidée par les pays qui sont encore au stade précapitaliste, furent publiées le 4 mars 1923 dans la *Pravda*. Au moment où Lénine écrivait cet article, le dernier qui parut sous sa signature, seule la Russie vivait sous un régime communiste, alors qu'il n'y avait en Chine qu'un P.C. infime, fort au maximum de 200 membres et l'Inde n'avait qu'un seul communiste, M. N. Roy, installé à Moscou.

À l'automne 1949, la Chine tombait sous la domination communiste et aujourd'hui, au début de 1957, les communistes ont pour la première fois une raison sérieuse de nourrir l'espoir que l'Inde, conformément à la prophétie de Lénine, ouvrira ses portes au communisme car ils viennent de remporter une victoire importante aux élections parlementaires dans l'Etat de Kerala.

Deuxièmes élections législatives dans l'Inde

Les premières élections législatives eurent lieu dans l'Inde en 1952 et durèrent plus de deux mois. Cette fois, le déroulement des opérations n'a pas excédé dix-huit jours (25 février-14 mars). Le corps électoral était passé entre temps de 175 millions d'électeurs inscrits en 1952 à 193 millions en 1957. La participation électorale connut également une augmentation : en 1952, 51 % des électeurs avaient pris part au vote, alors qu'en 1957 le chiffre fut 114.490.000 (ce qui fait sur le total de 193 millions, plus de 62 %).

Aux élections de 1952, quatorze partis politiques avaient présenté des candidats, affirmant que leur activité s'étendait à l'ensemble du territoire indien; cette fois, le caractère national ne fut reconnu qu'aux partis qui avaient recueilli 3 % du total des suffrages exprimés. Quatre

seulement se trouvaient dans ce cas : le Parti du Congrès, le Parti communiste, le Parti socialiste (Praja socialiste, Parti P.S.P.) et le Parti musulman Jan Sangh.

Les récents événements dont l'empire soviéto-communiste a été le théâtre et leurs répercussions dans le mouvement communiste international autorisaient les pronostics les plus variés sur les chances communistes dans cette compétition électorale. Avant la révolution hongroise, le P.C. indien, fidèle à la ligne tracée par Moscou, se posait à la fois en champion de la politique extérieure menée par Nehru et de la tactique du Front populaire avec les socialistes. L'intervention soviétique en Hongrie provoqua des remous dans l'Inde, ni Nehru ni les socialistes n'ayant pu approuver la répression soviétique. La position du P.C. lui-même paraissait ambiguë et hésitante. Le 4 novembre 1956, en un article paru dans l'organe officiel du Parti, *New Age*, A. Ghosh, secrétaire du Comité central, qualifia l'usage des troupes soviétiques de « déplorable » et justifia « le mécontentement des masses populaires ». La semaine suivante, il est vrai, il s'aligna sur la position orthodoxe. On savait également qu'il existait des frictions à l'intérieur de la direction, entre Joshi, réputé modéré, et Ghosh, plus obéissant à Moscou. Ce dernier ne laissa pas échapper l'occasion offerte par l'anniversaire de naissance de Staline, le 21 décembre 1956 : il glorifia « la solution stalinienne de la question nationale » et présenta Staline comme l'un des plus grands marxistes qui aient jamais existé.

Un autre incident pouvait, croyait-on, augmenter l'embarras du P.C. indien. En décembre 1956, lors de sa visite dans l'Inde, Tchou En-lai déclara que l'Inde était plus avancée que la Chine en matière de progrès technique réalisés. Des commentateurs s'efforcèrent d'y voir un encouragement à Nehru pour sa campagne électorale et un désaveu indirect des attaques du P.C. dirigées contre le Parti du Congrès, d'autant plus qu'interrogé sur cette déclaration de Tchou En-lai, le secrétaire du P.C. indien, A. Ghosh, répondit : « Nous connaissons beaucoup mieux l'Inde que n'importe quel étranger... Comment un étranger visitant notre pays pendant une brève période peut-il arriver à en savoir davantage sur notre pays que nous-mêmes ? »

Les communistes menèrent une campagne électorale large et savamment orchestrée, concentrée en premier lieu sur les régions où le Parti

du Congrès est faible : Bengale occidental, Andhra, Bombay et Kerala. Leur tactique et leur propagande variaient d'un Etat à l'autre : au Bengale occidental fut formé un Front populaire groupant les communistes, les socialistes et divers groupuscules de gauche, tous coalisés pour ôter la majorité au Parti du Congrès, alors qu'à Bombay, les communistes firent cause commune avec le mouvement régionaliste, qui réclame un Etat fédéral à part.

Les résultats des élections devaient montrer que, dans l'Inde, la révolution hongroise n'a en rien entamé les positions des communistes; les socialistes n'ont pas répugné à former des alliances électorales avec eux, et la conquête pacifique du pouvoir par voie électorale s'est réalisée pour la première fois dans l'histoire mondiale dans l'Etat fédéral de Kerala.

Ces résultats sont les suivants : le Parti du Congrès a obtenu au Parlement central 366 sièges (contre 363 en 1952) grâce aux 54.054.000 voix, soit 46,5 %; le Parti communiste a obtenu 29 sièges (contre 27 dans la législature précédente) et 12 millions de voix (10 % des suffrages exprimés) contre 6 millions (5,5 %) en 1952; le Parti socialiste dispose de 19 sièges alors que le Parti musulman Jan Sangh, qui présentait 128 candidats, n'a eu que quatre élus au Parlement central. Par contre, les divers candidats indépendants surgissent comme une force électorale à l'échelle nationale, avec 20 millions de suffrages recueillis et 29 députés.

La victoire communiste à Kerala

Lors des élections précédentes, il existait vingt-neuf Etats fédéraux qui élurent leurs députés en même temps que leurs représentants au Parlement central. Cette fois, le système fédératif ayant été, simplifié il ne subsistait plus que treize Etats, dont le plus petit et le plus récent est celui de Kerala. Situé sur la côte sud-ouest de l'Inde, il compte une population de 13,7 millions d'habitants. C'est l'Etat où les analphabètes sont le moins nombreux (40 %), mais il souffre d'un niveau de vie très bas même pour l'Inde (le revenu national par tête dans l'ancien Etat de Travancore-Cochin, intégré dans Kerala, est de 18,4 roupies et, dans l'ensemble de Kerala de 7,4 seulement). La situation politique y est encore aggravée par d'autres facteurs, susceptibles d'être exploités par les communistes : la lutte nationale contre les Anglais dans le passé récent, la lutte contre les seigneurs féodaux, maîtres du pays autrefois, la lutte de classe des ouvriers contre le patronat et des paysans contre les féodaux, et surtout le rôle important joué par les étudiants et les instituteurs — trait classique pour un pays sous-développé — placés à l'avant-garde de l'action communiste.

Le Parti communiste sut habilement combiner tous les éléments aptes à lui attirer la clientèle électorale. Il sut appliquer le mot d'ordre nationaliste, en réclamant avec insistance la création de l'Etat fédéral de Kerala (1); il sut également appliquer la tactique du front unique et en même temps stigmatiser les tares de l'administration qui gérait les affaires publiques jusqu'à ces élections. L'instabilité politique servit elle-même la cause communiste : au cours des dix dernières années, sept gouvernements se succédèrent à la direction de l'Etat et, finalement, depuis mars 1956, par un décret présidentiel, un gouverneur remplaçait le gouvernement, le Parlement étant devenu ingouvernable.

La corruption de l'appareil de l'Etat et des milieux dirigeants du Parti du Congrès contribua

également à augmenter le prestige du Parti communiste — actif depuis 1930 dans cette région. A la suite des déceptions que leur causa le Parti du Congrès, de nombreux dirigeants de ce Parti le quittèrent au cours des années précédentes (de même que d'autres, le Parti socialiste) pour rallier le Parti communiste. Tel est le cas de Sankaran Namboodripad, ancien militant du Parti du Congrès (depuis 1932) passé par le Parti socialiste et rallié au Parti communiste en 1940, devenu maintenant le président du gouvernement de Kerala.

Le tableau comparatif des élections au Kerala en 1952 et en 1957 montre la répartition suivante des voix :

	Voix	Pourcentage	Sièges
1952 :			
Parti du Congrès...	2.227.000	42,3 %	
Parti communiste...	922.000	17,5 %	
Praja socialiste	1.069.000	20,3 %	
Indépendants	674.000	12,7 %	
1957 :			
Parti du Congrès...	2.256.000	38,2 %	43
Parti communiste...	2.156.000	36,5 %	60
Praja socialiste	639.000	10,8 %	9
Indépendants	447.000	7,5 %	5

Sur un total de 126 députés au Parlement de Kerala, les communistes disposent d'une majorité de quelques voix, grâce aux indépendants devenus leurs compagnons de route.

La phase héroïque du communisme

Lorsque le mouvement communiste réussit à grouper dans une nation (même dans une région) des forces politiques et sociales saines et réellement progressives, les chances de son succès augmentent automatiquement et les possibilités de le combattre diminuent sensiblement. Tel est le cas, dans une certaine mesure, dans l'Etat de Kerala. Les membres de l'élite politique et intellectuelle, déçus par le Parti du Congrès et par Praja socialiste, ont trouvé dans le Parti communiste plus d'honnêteté et de conviction qu'ailleurs. Trempé dans la lutte quotidienne, le Parti leur apparaît comme celui des persécutés, de la justice et du progrès. Le nouveau président du gouvernement Nambudiripad symbolise bien cette foi trouvée dans le communisme : issu d'une caste brahmane et très riche, il céda toute sa fortune au Parti et s'engagea comme permanent. D'autre part, venus au pouvoir par la voie parlementaire, les communistes n'inspirent pas de peur à la majorité de la population, qui ignore tout du totalitarisme communiste instauré en Europe orientale et en Chine. Nombreux sont ceux qui, sans être nullement communistes, croient que les communistes se mettront sérieusement au travail pour exterminer la corruption dans l'Etat et se dévouer sincèrement aux affaires publiques — ce que leurs premiers gestes ont toute chance de justifier.

La tactique est à la hauteur de la tâche communiste. Elle est faite d'une extrême modération, pas seulement en paroles, mais (pour le moment) aussi dans la pratique. Ils ont promis tout ce

(1) Le président du nouveau gouvernement communiste a écrit un livre sur « La question nationale à Kerala ».

qui peut rassurer les diverses couches de la population : aux chrétiens, la liberté du culte, aux partis politiques, le respect des règles du jeu démocratique, aux capitalistes et aux commerçants, l'encouragement de l'initiative privée, aux éléments de la gauche, la nationalisation des plantations britanniques de thé et de café. Et, pour le moment, ils n'ont aucune raison de ne pas respecter ces promesses.

La même modération se manifeste dans les premiers gestes du gouvernement. On a fait appel aux socialistes pour qu'ils entrent dans le gouvernement de coalition; après leur refus, les communistes se sont contentés de la collaboration du petit groupe des indépendants. Maintenant, le gouvernement se compose de neuf ministres communistes (sur soixante députés) et de deux indépendants, qui ont en tout cinq sièges au Parlement.

Certes, les limites du gouvernement de Kerala sont tracées par la Constitution indienne qui prévoit trois catégories de compétences : centrale, fédérale et concurrentielle. La première consiste dans l'énumération de 97 matières relevant de la compétence du gouvernement central de New-Delhi, comme par exemple : défense nationale, énergie atomique, politique extérieure, chemins de fer, postes et télégraphes, monnaie, commerce extérieur, etc. La compétence de l'Etat fédéral comporte une liste de 66 matières, comme par exemple : ordre public, police, justice, santé publique, éducation, agriculture, fo-

rêts, pêche. Enfin, la liste concurrentielle comporte 47 matières, comme par exemple : le code pénal et la procédure, le mariage et le divorce, la législation du travail et les problèmes syndicaux, les assurances sociales, le contrôle des prix, etc. Mais le problème du communisme dans l'Inde ne se réduit pas aux articles de la Constitution; celle-ci règle la vie politique et nationale dans son train normal, mais elle ne décide pas de la question historique : les perspectives du communisme dans l'Inde à la suite de la victoire à Kerala.

Il est hors de doute que le communisme a conquis dans l'Inde une place forte, d'où il compte se répandre à travers la péninsule tout entière. A cet égard, le Kerala va jouer pour le communisme indien le même rôle que Yenan joua pour le communisme chinois de 1936 à 1949 et le Parti du Congrès et son chef Nehru prennent dans la stratégie communiste la même place qu'autrefois le Kuomintang et son chef Tchang Kai-chek en Chine : l'alternance de la coopération, des polémiques et des querelles doit permettre d'user ce rival, de faire pourrir la situation et de rendre le pays prêt à la conquête communiste. En Chine, ce duel s'est déroulé essentiellement sur le plan militaire et il a duré plus de vingt ans, avant de se terminer par la victoire communiste. Dans l'Inde, il est dans sa phase initiale, se déroule sur le plan politique et non militaire, mais personne ne peut pour le moment présager ni sa durée ni encore moins son aboutissement.

Le service de renseignements des forces armées soviétiques

UNE armée comme celle de l'Union soviétique, qui est numériquement la plus importante du monde avec ses millions d'hommes, dont les forces sont étalées sur des fronts longs de plusieurs milliers de kilomètres, une armée qui est l'objet d'un constant et important développement technique, ne peut évidemment se passer d'un service de renseignements.

Celui que possède l'armée soviétique lui est d'autant plus indispensable qu'en de nombreux domaines, elle renouvelle ses armements et ne peut orienter ses efforts sans être informée avec précision des transformations opérées parallèlement par les autres pays.

✱

Au début du xx^e siècle, dans presque toutes les puissances européennes, les services de renseignements dépendaient des forces armées — ministères en temps de paix et G.Q.G. en temps de guerre.

La Grande-Bretagne, essentiellement maritime, de vocation coloniale, était seule dotée d'un « Intelligence Service » à l'échelon gouvernemental et qui « coiffait » par conséquent toutes les forces armées auxquelles les informations étaient communiquées en quelque sorte de seconde main. Depuis 1939, ce système a été progressivement adopté par toutes les grandes puissances. Il présente l'avantage de concentrer les moyens en évitant les doubles emplois et, d'autre part, ne

permet à chacune des trois armes d'être informée que des faits qui la concernent directement.

La logique voulait donc que l'U.R.S.S. adoptât de son côté un système de centralisation analogue; mais elle n'a pas copié exactement l'organisation de son service de renseignements sur celle des autres pays.

Il relève, en Union soviétique, du ministère de l'Intérieur, car ce ministère détient tous les organismes de police, ceux qui sont braqués sur l'intérieur du pays aussi bien que ceux qui s'intéressent aux nations étrangères. Or, le service de renseignements est, en U.R.S.S., essentiellement policier. Animé par la police, il fonctionne avec des personnels, des méthodes et des moyens policiers. Les autorités militaires n'en sont donc pas les inspiratrices : leur rôle se borne à celui de « client » ou de demandeur. De plus, le ministère de l'Intérieur lui-même apparaît comme une émanation du Parti communiste dont le Presidium (ex-Bureau politique) et le Comité central dirigeant et dominant, comme on le sait, tout l'appareil gouvernemental.

Le service de renseignements soviétique est donc essentiellement un organisme politique et policier. Certains services spéciaux du ministère de la Défense collaborent parfois avec lui mais, d'une façon générale, utilisent les informations plus qu'ils ne les procurent.

Il va sans dire que ce principe valable à l'échelon supérieur n'implique pas pour autant que la recherche des renseignements soit inexistante

aux échelons inférieurs. Chaque arme a conservé un réseau propre placé entre les mains de techniciens. Il reste que tous ces rouages sont contrôlés de près ou de loin par des instances du Parti lorsqu'ils ne leur sont pas subordonnés directement. C'est d'ailleurs un trait commun à tous les régimes autoritaires qu'ils ont toujours tendu à subordonner au pouvoir central politique les organismes ayant une activité secrète.

Quelques points d'histoire

C'est en 1920 que furent organisés en U.R.S.S. les services de renseignements, après plusieurs tâtonnements, lorsqu'on eut compris qu'il était imprudent de n'en pas posséder. Ils sont restés aujourd'hui, dans leurs grandes lignes, ce qu'ils étaient à leur création, en dépit de nombreux changements d'appellation.

A l'origine, pendant les campagnes de l'époque révolutionnaire, chaque arme et même chaque formation était dotée d'un service propre qui se confondait avec les éléments chargés de la reconnaissance en campagne. Il se trouve, du reste, que le mot russe « Razvedka » désigne aussi bien le service de renseignements, avec une acception très large, que l'activité des services spéciaux et la reconnaissance tactique. Le sens du mot s'est élargi indéfiniment, en même temps que se propageait en U.R.S.S. une véritable épidémie d'« espionnisme », bien souvent feinte, il est vrai, afin de rendre possible des purges tout en respectant le secret militaire. A dater de cette période initiale, le fonctionnement de l'appareil a fort peu varié, comme variaient peu les particularités du régime.

Mais la guerre allait éprouver le service de renseignements soviétique. Son efficacité devint bientôt telle que les informations obtenues et communiquées aux organismes compétents, en beaucoup de cas, ne furent pas acceptées comme véridiques; à cet égard, les Soviétiques se montraient particulièrement méfiants.

On a souvent raconté comment Staline refusa de croire à l'imminence de l'attaque allemande de 1941 que ses agents lui annoncèrent à diverses reprises.

Dès le déclenchement des hostilités, de nombreux postes émetteurs clandestinement installés par les Soviétiques dans toute l'Europe se mirent à diffuser des messages; pendant longtemps, ils renseignèrent l'Armée rouge sur les mouvements des troupes allemandes de manière très précise. Ce dispositif avait été préparé soigneusement, depuis longtemps, et rien n'avait permis aux Allemands d'en deviner l'existence.

C'est sans doute pendant les opérations sur le sol russe et particulièrement dans la phase de reflux des armées soviétiques que le service de renseignements atteignit son plus haut degré d'efficacité. Il reposait pour une très grande part sur les formations de partisans, ceux-ci étant encadrés par des éléments du Parti communiste demeurés secrètement sur place et qui canalisèrent leur activité. Outre leurs entreprises militaires propres, les partisans se livraient systématiquement à la « razvedka ». Le personnel soviétique employé par les Allemands dans leurs services finit par être entièrement acquis à cette activité et les informations étaient transmises par le truchement de formations vivant presque toujours dans les bois. Au contraire, pour des missions très importantes, en général lorsqu'il s'agissait de maintenir des contacts établis de longue date à l'intérieur des forces allemandes, des Soviétiques parachutaient des agents spéciaux, dûment instruits et éprouvés.

Les états-majors allemands ont été maintes fois stupéfaits, en observant les réactions rapides des forces russes, de voir à quel point celles-ci étaient immédiatement informées des projets de la Wehrmacht.

**

Depuis la fin de la guerre, le gouvernement soviétique a procédé à une concentration, au niveau supérieur, des différentes branches du service de renseignements.

On comptait auparavant quatre grands réseaux semi-autonomes : deux policiers, le Komintern et le Guépéou, et deux militaires, ceux des forces terrestres et aériennes, d'une part, de la marine, d'autre part. La guerre a renforcé l'emprise du Parti sur ces réseaux qui n'ont pas complètement perdu leur individualité mais sont devenus des instruments du P.C. Aujourd'hui, les services de renseignements soviétiques sont mis au point pour un rendement très élevé, ce que permet tant l'idéologie communiste que les pressions brutales exercées sur les populations.

Organisation actuelle

Le ministère de l'Intérieur (M.V.D.) comporte deux groupements qui englobent les différentes branches des renseignements et de la sécurité intérieure. Le premier paraît plutôt militaire et orienté spécialement vers l'extérieur, soit que les réseaux soviétiques y exercent leur activité, soit que des réseaux étrangers y travaillent. Le second concerne l'intérieur et son domaine s'étend sur tout le territoire. Il est subdivisé en trois sections : 1° la sécurité intérieure proprement dite, qui est assurée par des forces militaires dépendant du ministère de l'Intérieur; d'autre part, la garde des frontières, terrestres et maritimes; 2° la police civile, ou police d'Etat, en uniforme, dénommée également « milice »; 3° la garde des camps de travail et de détention, qui sont fort nombreux dans certaines régions que l'on met en valeur actuellement. Ces différents organismes ne peuvent donc avoir qu'en second lieu une fonction de contre-espionnage et de renseignements qui n'est en tout cas pas leur mission principale.

Il est surtout intéressant de considérer le premier groupement qui se subdivise en deux grandes branches, en U.R.S.S. aussi bien que dans presque tous les pays : le contre-espionnage, organe de défense, à caractère essentiellement policier et plutôt civil; le second, service des renseignements, à caractère principalement mais non exclusivement militaire, l'espionnage économique tendant à se développer de plus en plus.

L'ensemble du groupement se nomme « Comité de la sécurité nationale » (K.G.B.); cette appellation ne dévoile qu'un côté de son activité. Le contre-espionnage a changé souvent de dénominations, sous forme de sigles qu'il serait oiseux de reproduire. Pendant la guerre, il était surtout connu sous le terme de « smerch », contraction du slogan : « Mort aux espions ». C'est ici qu'apparaît un des traits les plus significatifs du système soviétique. Le service du contre-espionnage, composé de fonctionnaires-policiers, a juridiction en ce domaine sur les forces armées, tandis que le commandement des forces en est en principe dépourvu. Il s'agit également là d'une manifestation très nette de l'emprise du Parti (qui supervise même, et directement, le ministère de l'Intérieur) sur tous les corps constitués de l'Etat.

Il n'est évidemment pas impossible que l'omnipotence de la police, fief du Parti, se heurte à

certaines obstacles qui sont fonction des fluctuations politiques. Mais il reste en définitive qu'un ministère, celui de l'Intérieur, possède un droit de regard et d'intervention absolu auprès d'un autre ministère (celui de la Défense) et sans doute auprès de tous les autres.

Dans la seconde branche du K.G.B., celle des renseignements, en dépit de différences apparentes, le principe est le même. Ce service est dirigé et exécuté par le même personnel, ce qui s'explique si l'on sait que cet organisme comme l'« Intelligence Service », opère au profit de plusieurs ministères. En outre, il met en action, à l'intérieur et surtout à l'extérieur, une masse de personnes et d'organisations que le Parti peut diriger beaucoup plus facilement que l'armée en raison de ses nombreuses liaisons et filières dans le monde entier.

Il est difficile de savoir exactement de quelle manière s'effectue la conjonction entre le service de renseignement et les forces armées. Le ministère de la Défense comporte aussi bien un organisme de contre-espionnage (« smersch »), relié directement aux services ministériels, qu'un bureau de renseignements à l'état-major général, soudé au bureau des opérations. Il est fort probable que la conjonction s'opère à ces deux points là. Cependant, en ce qui concerne les renseignements, ce bureau en opère la centralisation, l'exploitation et l'étude. On peut donc dire qu'il les demande, les reçoit, mais ne les recherche pas lui-même, ceci incombant aux services spécialisés, étroitement placés sous l'obédience du Parti.

A l'étranger, tous les représentants des différents ministères, personnel diplomatique des affaires étrangères, attachés militaires, commerciaux, culturels, techniques, de presse, etc., jouent à des degrés différents, un rôle similaire de demandeurs et de destinataires de renseignements. Ceux-ci sont recherchés, soit par des spécialistes fournis par le K.G.B., soit par des individus que ces derniers procurent. Les diplomates soviétiques eux-mêmes participent rarement à de telles affaires; dans certains cas, pourtant, des membres des ambassades se sont aventurés trop loin...

Au cours des grandes affaires d'espionnage atomique russe en Amérique du Nord, les enquêteurs canadiens et américains sont parvenus à cette conclusion que tous les réseaux découverts étaient en général organisés de la même manière. Il n'existait pas de particularités différentes entre les réseaux à buts militaires, maritimes, économiques ou atomiques, ce qui prouve que le travail des agents soviétiques est parfaitement unifié. Ainsi, le service de renseignements peut-il être omnivalent et utilisable par plusieurs ministères. Cela ne signifie pas nécessairement que le personnel l'est lui aussi. Mais les différents spécialistes ont ceci de commun qu'ils utilisent des procédés identiques et s'intéressent tous à des individus que le Parti a déjà pu identifier et jauger. L'avantage est appréciable.

Les agents spécialisés sont de plusieurs sortes. Certains sont particulièrement chargés de la surveillance du personnel soviétique de quelque rang que ce soit, en poste ou bien de passage (sportifs, artistes en tournée, etc.). D'autres ont pour mission de rechercher des renseignements économiques et d'être informés de toutes les activités de leur pays de résidence. Ils doivent se procurer les marchandises tombant sous le coup d'interdictions « stratégiques ».

On a pu également se rendre compte, depuis fort longtemps, que des industries importantes pour le développement d'un pays étaient systé-

matiquement troublées par des grèves, ouvertes ou perlées. Les nombreuses activités militaires et les fabrications de guerre sont du ressort d'une autre catégorie d'agents. Enfin, se trouvent également réunis dans une dernière catégorie, non la moindre, les correspondants de presse soviétiques, susceptibles de pénétrer dans tous les milieux et même les cercles dirigeants, certains propagandistes russes des activités culturelles, scientifiques et sportives. De plus, selon le degré d'avancement de l'influence soviétique et communiste dans un pays, l'extension à formes multiples de la recherche du renseignement s'imagine aisément.

Mais ce que l'on se figure plus difficilement, c'est l'état de préparation des réseaux clandestins qui sont pour l'instant en sommeil mais qui peuvent se mettre en mouvement à un signal donné.

On est parvenu aussi à déterminer les méthodes caractéristiques des services de renseignements soviétiques. C'est ainsi que le système des cellules, ou des petits groupes isolés dont les membres sont toujours étroitement réunis, est plus que jamais en usage. Ce procédé renforce la cohésion, tout en évitant les défaillances et en limitant strictement les dégâts occasionnés par une cellule « brûlée ». Ces petits groupes portent même le nom d'« Avanpost »; en tout cas, ils restent très en vogue depuis l'époque où le service russe de renseignements prit le nom de « Tcheka ». On a pu évaluer à 200.000 ou 300.000 le nombre de ces agents russes ou étrangers disséminés dans le monde entier, dont la plupart ont suivi des cours spéciaux et qui font partie de ces groupes.

Mais plus grave encore apparaît l'estimation selon laquelle près d'un million de personnes dans tous les continents se trouvent touchées, utilisées ou circonvenues de près ou de loin, et, en définitive, intégrées, consciemment ou non, à la vaste toile d'araignée tendue par Moscou. En outre, plusieurs révélations ont montré d'une manière stupéfiante l'étendue des connaissances acquises par les services russes de certains milieux dépourvus de toute filiation avec des organismes communistes.

La seule faiblesse réelle qui a pu être décelée dans cette intense activité de renseignements est la méfiance constante, presque morbide qui règne du haut au bas de l'échelle, entre les différentes directions et entre les différents services ou fonctionnaires, et celle, surtout, qui oppose supérieurs à subordonnés. Ceci a parfois paralysé les services et plus souvent faussé les résultats, le chef russe vivant dans la hantise de voir son agent devenir double.

**

Les pays en expansion violente et démesurée ont tous connu cette vraie frénésie du renseignement qui allait de pair avec leurs ambitions. Mais il faut convenir que l'Union soviétique a très particulièrement mis au point deux « techniques », d'ailleurs voisines, poussées à un degré de perfectionnement où aucun autre pays n'était encore parvenu, celle du renseignement et celle des partisans. Elles se caractérisent essentiellement par l'emploi de très petits groupes à la base, dont les activités sont l'objet, au sommet, d'une coordination rigoureuse. Et d'une extrémité à l'autre des filières s'exercent l'influence agissante et le contrôle permanent du Parti communiste. Celui-ci jouit encore de l'avantage inestimable d'avoir à sa merci des partis communistes étrangers.

Police et Justice en Tchécoslovaquie

Lors des récentes révoltes en Pologne et en Hongrie, la colère des insurgés s'est tournée en premier lieu vers les membres de la police d'Etat, que les révoltés abattaient sans jugement ou pendaient sans pitié au milieu de l'assentiment général de la population.

De même, en Tchécoslovaquie, au printemps 1953, la colère des ouvriers révoltés à Plzen s'est portée d'abord sur les membres de la « S.T.B. » — statni bezpecnost (sûreté nationale) — qui se cachaient, mais en se dissimulant photographiaient en même temps en secret, des fenêtres, les cortèges et les rassemblements dans les rues pour pouvoir plus tard procéder aux arrestations d'après les photos. Les révoltés attaquèrent le Palais de Justice et les locaux de la sûreté d'où ils jetèrent dans la rue, où ils les incendièrent, les dossiers de dénonciation. Après quoi, ils se mirent en marche vers la fameuse prison de Bory pour libérer les prisonniers politiques.

La police et la justice à la mode soviétique sont ce qu'il y a de plus odieux dans le régime communiste imposé aux démocraties populaires, et il est tout naturel qu'en cas de révolte, la colère populaire se tourne d'abord vers leurs agents et leurs fonctionnaires.

Après le XX^e Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S., le peuple tchécoslovaque s'attendait à un redressement visible et rapide des abus de la police d'Etat et à la réinstallation de la « justice socialiste », ainsi que l'avaient annoncé les dirigeants du Parti communiste tchécoslovaque. Mais toutes les occasions, le 1^{er} Mai, le 9 Mai (fête nationale en Tchécoslovaquie, célébrant l'anniversaire de la libération de Prague par les troupes soviétiques), la conférence nationale du Parti et quelques réunions du Comité central passèrent sans apporter les modifications tant souhaitées. Le gouvernement et le ministère de la Justice étudiaient le problème, disait-on, et s'occupaient de la révision générale du système de la police et de la justice, ainsi que des cas particuliers.

Tandis que dans les Etats voisins, en Pologne, en Hongrie, et même en Bulgarie et en Allemagne orientale, on relâchait en grand nombre les prisonniers politiques, le président du Conseil de Prague, William Siroky, déclarait cyniquement à des journalistes étrangers qu'« en Tchécoslovaquie il n'y avait pas de prisonniers politiques, mais seulement des criminels de haute trahison ». Au lieu d'une large amnistie que le peuple attendait, on mit en liberté des condamnés de droit commun, car les mesures amnistiantes furent limitées aux peines inférieures à deux ans. Cela excluait pratiquement tous les condamnés politiques dont les peines sont au moins de cinq ans. Parmi les prisonniers politiques, quelques-uns seulement (les moins populaires) ont été mis en liberté; anciens chefs communistes, pour la plupart israélites (Arthur London, V. Hajdu, Eug. Loebel, Ed. Goldstucker, K. Duffek, Marie Svermova, Vilem Novy, Laco Novomesky). Tous servent de nouveau le régime communiste, quelques-uns même au Bureau central du Parti. Mais des milliers d'autres, condamnés à plusieurs années d'emprisonnement, attendent toujours l'amnistie ou la révision de leur procès en exécutant de durs travaux dans les chantiers ou les mines.

Les personnes sérieusement malades, vieillards de plus de soixante-dix ans, sont toujours gardés

en prison. Toutes les démarches auprès du Président de la République et les pétitions qui lui sont adressées en vue d'obtenir l'amnistie des vieux et d'alléger leur sort restent vaines. On relâche de temps en temps une personne ayant contracté une grave maladie contagieuse (avancée le plus souvent) dans les mines d'uranium, incapable de rendre un service manuel, et c'est tout.

Les événements révolutionnaires en Hongrie ont durci encore davantage l'attitude des dirigeants communistes de Tchécoslovaquie. Au Congrès des écrivains tchécoslovaques à Prague, en avril 1956, le courageux poète Jaroslav Seifert demandait à ses confrères de « se souvenir des écrivains dans les prisons et de penser à leur sort inhumain », car « ils ont déjà été suffisamment punis de leurs fautes ou erreurs politiques ». Le Congrès tout entier applaudit frénétiquement le poète, mais son appel est resté vain.

Depuis un an, le gouvernement de Prague promet la révision des procès des anciens dirigeants du Parti social-démocrate qui ont refusé la fusion avec le Parti communiste, mais toujours rien n'a été fait.

Le gouvernement a promis aussi la révision du code pénal et du système de la police secrète de la sûreté d'Etat. En réalité, quelques personnes seulement à la tête du ministère de la Justice et au bureau du procureur général ont été changées ou déplacées, mais l'appareil entier du ministère de l'Intérieur et de la Sûreté nationale reste inchangé.

Au cours de la révolte hongroise, craignant la contagion, la sûreté nationale prit des mesures préventives, sortit ses listes secrètes de personnes suspectes et procéda à des arrestations massives; d'anciens hommes politiques tchèques ont été déportés dans les camps de Slovaquie, et des Slovaques en Bohême, pour les éloigner de leurs zones d'influence. La police secrète règne de nouveau comme au temps le plus sombre de l'ère gottwaldienne.

A la fin de l'année dernière, le gouvernement tchécoslovaque a annoncé qu'il avait apporté des réformes profondes à la loi draconienne du 6 octobre 1948 sur la protection de la République populaire, ainsi que des arrêtés concernant le Tribunal d'Etat, limitant l'arbitraire de la sûreté nationale et du système judiciaire et renouvelant la fonction des juges d'instruction. La peine de mort pour les crimes de haute trahison, d'espionnage, de sabotage et de tout attentat contre la vie des représentants de l'Etat est maintenue, mais l'emprisonnement à vie est supprimé et quelques autres peines modifiées. Le régime pénitentiaire reste inchangé.

Ces réformes semblaient importantes. Mais le gouvernement ne visait qu'à tromper l'opinion publique qui désirait une réforme fondamentale. Aucun changement substantiel n'a été apporté dans l'ordre judiciaire et pénal et la loi relative à la protection de la République reste ce qu'elle était auparavant, atténuée légèrement pour les cas bénins. La déclaration de l'ancien ministre de la sûreté nationale, Karel Bacilek, faite en 1952, reste toujours pleinement valable : « Quant à savoir qui est coupable et qui ne l'est pas, c'est le Parti communiste qui en décide, aidé par les organes de la sûreté nationale. »

Le système judiciaire demeure donc aujourd'hui tel qu'il s'est constitué dans les premières années de la démocratie populaire.

Plus de juge d'instruction : c'est un officier de la sûreté, quelquefois en civil, le plus souvent en uniforme, qui en remplit les fonctions. Pour la plupart, ces officiers sont de jeunes gens de vingt-cinq à trente-cinq ans, s'étant fait remarquer par leur zèle et par leur dureté, durant le service militaire, rudes, sans instruction, faux et rusés. Le ministère de l'Intérieur, section de la sûreté, les forme dans des cours spéciaux.

Tous emploient les mêmes méthodes d'intimidation, ruses, mensonges, fausses promesses, amabilité inattendue pour obtenir un aveu ou la dénonciation d'amis ou de complices.

Les protocoles que l'agent de la sûreté « rédige » à sa façon et que l'accusé n'ose dans la plupart des cas faire rectifier, quoique en ayant le droit en principe, sont envoyés au procureur général qui est l'instrument principal de la justice communiste. L'agent de la sûreté n'étant pas capable, dans la majorité des cas, d'indiquer les paragraphes du Code qui correspondent à l'accusation (les aveux de l'inculpé sont toujours exprimés dans les termes vagues d'acte de sabotage, de trahison, etc.), c'est le procureur général qui qualifie les crimes et propose en même temps la durée de la peine. Dans les cas importants, c'est le ministère de la Justice lui-même qui en décide.

Le dossier de l'inculpé est envoyé au Tribunal d'Etat, au Tribunal du peuple régional ou départemental, selon la gravité de l'inculpation, et c'est le procureur du tribunal désigné qui élabore l'acte d'accusation.

Dans la plupart des cas, le procureur se limite à la lecture des protocoles et ne convoque même pas l'inculpé. Le président du tribunal du peuple le convoque en principe pour faire sa connaissance, mais son jugement est déjà arrêté. Il prévient l'inculpé qu'il a droit de choisir un avocat ou qu'il lui sera envoyé un avocat d'office.

Le procès n'est qu'un simulacre qui a lieu du reste presque toujours à huis clos.

Le juge n'est plus un magistrat indépendant, ni un juriste formé à l'Université. Cette fonction tend à disparaître. Le Parti, désireux d'avoir des magistrats sur qui il puisse compter, choisit tous les ans, depuis 1949, parmi ses membres éprouvés quelques dizaines d'individus, ouvriers ou fonctionnaires du Parti, et les forme pour devenir des magistrats. Réunis dans un endroit retiré, un château nationalisé, ils travaillent sous un contrôle sévère et au bout d'un an de scolarité se présentent au baccalauréat. De la même façon rapide, ils terminent en un an — et même moins — leur formation de juge et de procureur de la République. Ils sont envoyés ensuite dans les tribunaux du peuple, départementaux ou régionaux, où ils occupent dès le début les postes de confiance et bientôt les postes dirigeants. Leur tâche est de faire triompher « la justice de classe ».

Les anciens magistrats qui se sont fait inscrire au Parti doivent faire la preuve de leur obéissance absolue, et se montrent souvent d'autant plus sévères qu'ils veulent mériter la confiance de leurs nouveaux chefs et du Parti. Ils sont du reste confinés pour la plupart dans des postes subalternes, abandonnant les postes directeurs au fur et à mesure aux magistrats nouvellement formés.

Pendant le procès, le Président du tribunal du peuple est assisté de deux juges, hommes

ou femmes, pris dans le peuple, c'est-à-dire dans le Parti communiste. Même chose dans les tribunaux civils. Les chambres du Tribunal d'Etat se composent de cinq membres : le Président, deux juges magistrats (dont un au moins de formation nouvelle) et deux « juges du peuple ». La fonction de ces derniers est du reste purement figurative. Ils peuvent poser des questions à l'accusé, mais pratiquement, ils n'ont aucune influence pour fixer la durée de la peine.

Les procureurs sont des militants fanatiques du Parti. Ils se recrutent parmi les anciens magistrats-membres zélés du Parti, mais il y en a de plus en plus de la nouvelle formation.

Le public n'est pas admis à suivre les procès des délits relatifs à la protection de la République. Ce n'est qu'exceptionnellement que le Parti organise de temps en temps les audiences publiques lors des procès-monstres, comme celui de Slansky. Il arrive même que les débats soient diffusés par la radio, mais en fait les dépositions des accusés et des témoins ont été minutieusement préparées et répétées comme pour une représentation théâtrale.

Très souvent, le tribunal convoque les parents de l'inculpé — et même le public — pour entendre la sentence du jugement rendu par le tribunal, voulant ainsi donner un avertissement à la population.

L'accusé a droit à un défenseur, mais les Conseils de l'Ordre et les institutions des avocats libres ont été supprimés. Les deux tiers des avocats se sont vu retirer le droit d'exercer leur profession et ont été obligés, pour vivre, de chercher les métiers les plus divers. Le ministère de la Justice a créé les Centres de conseil juridique, groupant les avocats triés par lui, quelques anciens avocats-membres du Parti communiste ou certains autres admis par lui. Ce ne sont que des fonctionnaires qui n'ont pas le droit de recevoir des clients ni de recevoir des honoraires. Leurs appointements sont minimes, n'atteignant pas le salaire d'un ouvrier moyen.

L'avocat qui a été désigné d'office pour la défense reçoit le dossier de l'accusé vingt-quatre heures avant le procès. Il peut avoir avec lui un bref entretien en présence d'un gardien ou de l'agent de la sûreté. Naturellement, l'avocat n'a pas le temps matériel de faire vraiment connaissance de l'accusé ni de son cas. Son intervention lors du procès se limite le plus souvent à quelques phrases banales soulignant l'aveu spontané de l'accusé, ses regrets, et invoquant des circonstances atténuantes. Les avocats n'osent pas entrer en conflit avec le procureur ou avec le président du tribunal qui écoutent leur petit discours avec une indifférence polie.

On connaît très peu de cas où un avocat, surtout désigné d'office, ait eu le courage de défendre vraiment l'accusé. Un avocat, membre du Parti depuis 1948, mais malgré tout épris de justice, devait défendre un jour devant le Tribunal d'Etat un ingénieur inculpé de sabotage industriel commis dans une entreprise nationale. Dans une courte entrevue avec lui, la veille du procès, l'accusé lui jura qu'il était innocent. Dans les protocoles de l'agent de sûreté, l'avocat trouva en effet de nombreux contresens et des aveux visiblement extorqués sous l'effet de la torture (qui est défendue par la loi et donc « n'existe pas »). Le procureur demandait la peine de mort et le tribunal y inclinait aussi. Contre toutes les habitudes, l'avocat prononça une plaidoirie de trois heures, où phrase par phrase, il démolit l'accusation. Il finit par éveiller la conscience des « juges du peuple » et il

Remaniement et renforcement du pacte de Varsovie

L'INSURRECTION magyare a révélé, outre le profond mécontentement qui règne dans les pays des démocraties populaires, une grave lacune dans l'organisation juridico-militaire du glacis soviétique. Le gouvernement de Moscou a constaté à cette occasion qu'il ne possédait aucun titre de droit pour maintenir ses troupes d'occupation dans des pays comme la Hongrie et la Roumanie.

Les traités de paix prévoient le retrait de ces troupes quatre-vingt jours après la signature du Traité d'Etat autrichien. Après l'évacuation de l'Autriche par les unités des Quatre Grands, les Soviétiques ont invoqué le Pacte de Varsovie pour justifier le maintien du régime d'occupation en Roumanie et en Hongrie. Mais pour qu'un tel prétexte pût être opposable à l'Occident, le Kremlin devait être assuré de la servilité des gouvernements de Budapest et de Bucarest. En effet, par le traité de Varsovie, les démocraties populaires se engageaient « à prendre les mesures concertées nécessaires au renforcement de leur capacité de défense afin de protéger le travail pacifique de leurs peuples, de garantir l'intégrité de leurs frontières et de leurs territoires et d'assurer leur défense contre une agression éventuelle ».

Sans doute, la présence des troupes soviétiques en Hongrie et en Roumanie pourrait être considérée comme une de ces « mesures concertées » entre les signataires du pacte. Mais pour qu'une pareille interprétation fût valable, il aurait fallu que les gouvernements de Budapest et de Bucarest eussent conclu avec Moscou des conventions dans ce sens. Or, jamais dans le passé l'U.R.S.S. n'a fait état de l'existence de telles conventions. Le premier document connu sur le stationnement des troupes soviétiques dans une république populaire est celui qui a été signé à Varsovie le 17 décembre 1956 par les plénipotentiaires russe et polonais.

Si elle a passé inaperçue en Occident, la non-existence des accords de stationnement a été relevée par les porte-parole des révolutionnaires hongrois déjà au début de novembre. Lors des démarches qu'ils entreprirent auprès des ambassades des États-Unis et de Grande-Bretagne à Budapest, ils soulignèrent que le Pacte de Varsovie était un instrument de défense contre une agression extérieure qui n'autorisait ni le stationnement des unités de l'Armée rouge en Hongrie, ni leur intervention dans les affaires hongroises. En réalité, le Pacte de Varsovie est une copie du Pacte de l'Atlantique dont il devait, selon les déclarations de ses signataires, constituer la réplique orientale. Par conséquent, ses membres n'avaient pas plus le droit que ceux de l'O.T.A.N. d'intervenir dans les affaires intérieures des pays appartenant à l'alliance. Moscou

aurait dû procéder à la conclusion de conventions de stationnement des troupes soviétiques sur le territoire des républiques populaires comme la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne en ont signé avec la République fédérale allemande.

Les Russes semblent avoir négligé cet aspect du problème. Dans la déclaration du gouvernement de l'U.R.S.S. sur le développement et le renforcement de l'amitié entre l'Union soviétique et les autres États socialistes (30 octobre 1956), on peut lire : « Conformément aux accords de Varsovie et à des accords gouvernementaux, des formations soviétiques se trouvent dans les Républiques de Hongrie et de Roumanie... »

« Afin d'assurer la sécurité des pays socialistes, le gouvernement soviétique est prêt à considérer avec les autres pays socialistes signataires de Varsovie, la question des troupes soviétiques qui se trouvent sur le territoire des pays indiqués plus haut. »

Cette dernière phrase dément l'existence des prétendus « accords gouvernementaux » dont il est question au premier alinéa de ce texte. Car en se déclarant le 30 octobre 1956 prêts « à considérer la question des troupes stationnées en Roumanie et en Hongrie », les Soviétiques ne reconnaissaient-ils pas implicitement que la question n'avait pas été réglée auparavant? D'ailleurs ces « accords gouvernementaux » ne sont mentionnés dans aucun texte signé ultérieurement entre représentants de l'U.R.S.S. et des républiques populaires. Ainsi le communiqué soviéto-polonais du 17 novembre 1956, affirme à ce sujet : « L'accord approprié déterminant le statut juridique des troupes soviétiques durant leur stationnement provisoire sur le territoire de la Pologne, sera conclu à brève échéance » (il a été conclu le 17 décembre). La déclaration commune soviéto-roumaine du 3 décembre 1956 stipule : « Tenant compte de la situation internationale présente, les deux parties considèrent nécessaire le stationnement provisoire des troupes soviétiques sur le territoire de la République populaire de Roumanie, conformément au Pacte de Varsovie. »

Le communiqué commun soviéto-allemand du 7 janvier déclare : « Elles (les deux parties) ont convenu qu'un accord sera conclu prochainement pour régler les questions qui se posent au sujet du stationnement des troupes soviétiques sur le territoire de la République démocratique allemande » (1).

(1) L'accord fut signé à Berlin, le 12 mars, par MM. Lothar Bolz et Stroph pour le gouvernement de la R.D.A. et par M. A. Gromyko et le maréchal Joukov pour le gouvernement soviétique.

obtint que son client fut seulement condamné à l'emprisonnement à perpétuité. L'avocat fut rappelé à l'ordre par le ministre et menacé d'être rayé du Centre s'il récidivait. Il a pu cependant se féliciter d'avoir sauvé une vie humaine, car l'innocence de l'accusé fut reconnue plus tard. Il a été mis en liberté, à la condition de ne parler à personne des motifs de sa détention. Si l'accusé

relâché ne garde pas le silence, il est condamné automatiquement à cinq ans de prison.

Si donc la peine de mort a été maintenue et la peine d'emprisonnement à vie supprimée, la réforme ne signifie pas une amélioration de la loi, mais son aggravation. L'accusé innocent dont nous avons cité le cas aurait été pendu, puisqu'il ne bénéficierait pas de la peine d'emprisonnement à vie.

Comme on le voit, aucun de ces textes ne mentionne l'existence des « accords gouvernementaux » conclus préalablement. La révolution magyare et les événements de Pologne ont montré aux hommes du Kremlin que l'éventualité d'un désaccord grave entre l'Union soviétique et le gouvernement d'un de ses satellites ne devaient pas être exclues. Par conséquent, la révision des rapports avec ces pays devenait sur le plan juridique nécessaire et urgente.

Le problème le plus difficile à résoudre était celui de la Pologne. Sur ce pays, la déclaration soviétique du 30 octobre 1956 affirmait : « Dans la République de Pologne, les troupes soviétiques se trouvent conformément aux accords de Potsdam des quatre puissances et au Pacte de Varsovie. » Or, ce pacte n'est pas mentionné dans la déclaration soviéto-polonaise du 17 novembre. « Les deux parties, dit cette déclaration, sont arrivées à la conclusion que cet état de choses (renaissance du militarisme allemand) aussi bien que la situation internationale existante, amènent à conclure que le stationnement provisoire des unités soviétiques sur le territoire de la Pologne est encore opportun, stationnement qui est également rendu nécessaire par la présence des troupes soviétiques en Allemagne conformément aux traités et accords internationaux » (Potsdam).

« Il a été établi que les deux parties se consulteront au fur et à mesure du développement de la situation internationale sur la question du stationnement des unités militaires soviétiques sur le territoire de la Pologne, sur leur nombre et leur composition. »

Le maintien des forces soviétiques en Pologne est, par conséquent, une affaire bilatérale, ne relevant que des gouvernements de Moscou et de Varsovie. L'U.R.S.S. renonce ainsi au « principe » énoncé par sa déclaration du 30 octobre dans les termes suivants : « Le gouvernement soviétique part du principe général que la question du cantonnement des troupes d'un Etat signataire du Traité de Varsovie sur le territoire d'un autre Etat signataire des accords de Varsovie, doit être réglée avec l'accord de tous les pays signataires et non seulement avec l'accord de l'Etat qui a demandé que ces troupes séjournent sur son territoire, ou qu'il est prévu de faire stationner sur ce territoire. »

Le stationnement des unités de l'Armée rouge en Pologne a fait l'objet d'une convention russo-polonaise signée le 17 décembre 1956. Parmi ses stipulations, il existe aussi des articles ayant trait aux problèmes juridiques. Un détail de leur rédaction est révélateur de la mentalité des Russes. En effet, le paragraphe premier de l'article 9 prévoit : « Dans les affaires des délits et d'infractions commis par les personnes entrant dans la composition des troupes soviétiques ou par les membres de leur famille, etc. » A l'article 10 de cette convention, il est prévu : « Quand des crimes sont commis contre les troupes soviétiques se trouvant sur le territoire de la République populaire polonaise, etc. » Comme on le voit, seuls les Polonais sont supposés capables de commettre des crimes; les Soviétiques peuvent tout au plus commettre des délits ou des infractions.

Néanmoins, cette convention donne à la Pologne une avance appréciable sur les autres républiques populaires. Elle a la possibilité de prendre l'initiative pour négocier le retrait des

forces soviétiques de son territoire, puisque ces forces s'y trouvent en vertu d'un accord bilatéral. Par contre, la Roumanie et la Hongrie, pour aboutir à ce même résultat, devraient au préalable pouvoir obtenir l'assentiment de tous les signataires du Pacte de Varsovie. En effet, la déclaration soviéto-roumaine du 3 décembre 1956, précise à ce sujet : « Comme le prévoit la déclaration du gouvernement de l'U.R.S.S. du 30 octobre 1956, les gouvernements de l'U.R.S.S. et de la République populaire de la Roumanie se consulteront entre eux et avec les autres signataires du Pacte de Varsovie suivant l'évolution de la situation internationale, sur la question de la nécessité du séjour ultérieur des troupes soviétiques sur le territoire de la République populaire roumaine. »

Et un mois plus tard, le 4 janvier 1957, les représentants des Partis communistes hongrois, tchèque, bulgare, soviétique et roumain, signaient à Budapest la déclaration suivante : « Les participants à la réunion ont échangé leurs vues sur la déclaration de l'Union soviétique du 30 octobre 1956 et ont exprimé leur conviction unanime que cette déclaration du gouvernement soviétique est entièrement en accord avec les intérêts du renforcement des relations amicales entre les pays socialistes sur la base du respect des principes léninistes d'égalité en droit et de respect des intérêts de chaque peuple et de non-ingérence réciproque dans les affaires intérieures et des principes de l'internationalisme prolétarien. »

« Les représentants des pays en question ont constaté avec satisfaction que les principes inclus dans la déclaration sont appliqués avec succès (en Hongrie surtout) dans la pratique des relations entre les Etats socialistes, ce qui contribue à la cohésion du camp socialiste, au progrès continu de l'édification économique et culturelle dans les pays du socialisme, au renforcement de l'amitié et au développement de l'entraide fraternelle entre leurs peuples. »

Comme on le voit, le veto soviétique suffit pour briser toute velléité de liberté des Républiques populaires. Ainsi, contrairement aux affirmations de la presse occidentale, la déclaration soviétique du 30 octobre 1956 sur les rapports entre pays socialistes ne constitue pas un allègement du fardeau que les satellites ont à porter, mais un renforcement du contrôle soviétique sur les affaires de ces pays. Quant au droit de l'Armée rouge d'écraser les insurrections, comme celle de Hongrie, il est transformé, par le communiqué soviéto-roumain du 3 décembre 1956, dans un devoir. « La délégation gouvernementale de la République populaire de Roumanie, affirme ce communiqué, considère l'acceptation du gouvernement soviétique de venir en aide au gouvernement révolutionnaire ouvrier et paysan de Hongrie, sur demande — pour mettre fin au déclenchement sanglant des forces réactionnaires — comme l'accomplissement par l'U.R.S.S. de son devoir international envers les travailleurs de Hongrie et des autres pays socialistes. »

Par conséquent, la demande d'intervention ne doit pas être obligatoirement faite par le gouvernement « légal » d'un pays satellite; la demande du gouvernement « révolutionnaire » suffit. Bien entendu, c'est à Moscou de décider de quel côté est la « révolution » et de quel côté se trouve la « réaction ».